

CARACTERIZACIÓN DE NOVAS E NOVOS ENTRANTES NO SECTOR AGRARIO DE GALICIA

TRABALLO FIN DE MÁSTER
PARA A TITULACIÓN DO
MÁSTER EN ENXEÑARÍA AGRONÓMICA

AUTORA:

GUILLERMINA FERNÁNDEZ VILLAR

TITORES:

DRA. MARÍA DO MAR PÉREZ FRA

DR. EDUARDO CORBELLE RICO

FRANCISCO JOSÉ ÓNEGA LÓPEZ

CONVOCATORIA:

XUÑO DE 2024

ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR
DE ENXEÑARÍA

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

TRABALLO FIN DE MÁSTER

Caracterización de novas e novos entrantes no sector agrario en Galicia

AUTORA:

Guillermina Fernández Villar

TITORES ACADÉMICOS:

Dr. María do Mar Pérez Fra

Dr. Eduardo Corbelle Rico

Francisco José Ónega López

*Este traballo preséntase para cumprir cos requirimentos normativos
esixidos para acadar o Máster en Enxeñaría Agronómica
na
EPS de Enxeñaría.*

Data da Convocatoria: Xuño de 2024

DOI: 10.5281/zenodo.14628674

ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR
DE ENXEÑARÍA

Autorización

Eu, GUILLERMINA FERNÁNDEZ VILLAR, alumna da titulación de Máster de Enxeñaría Agronómica da **EPS de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela**, con DNI 53.199.360 S, autorizo a ubicación da seguinte copia do meu **Traballo Fin de Máster** na biblioteca do Intercentros para que poida ser consultada polas persoas que o desexen.

Asinado: _____

Data: _____

**CARACTERIZACIÓN DAS NOVAS E NOVOS ENTRANTES NO SECTOR
AGRARIO EN GALICIA**

Autora: GUILLERMINA FERNÁNDEZ VILLAR

Titores/as: DRA. MARÍA DO DAR PÉREZ FRA, DR. EDUARDO CORBELLE RICO e FRANCISCO JOSÉ
ÓNEGA LÓPEZ

O tribunal nomeado para xulgar o Traballo Fin de Máster indicado anteriormente, composto polo profesorado:

PRESIDENTE/A: _____

SECRETARIO/A: _____

VOCAL: _____

acordan outorgarlle a cualificación de: _____

O/A Secretario/a do Tribunal:

Lugo, 2024

tarde é nunca.

Resumo

CARACTERIZACIÓN DAS NOVAS E NOVOS ENTRANTES NO SECTOR AGRARIO EN GALICIA

por
FERNÁNDEZ VILLAR, GUILLERMINA

Palabras Chave: Agricultoras/es mozos/as, agricultura familiar, sucesión, relevo xeracional, usos do territorio, emprendemento agrario.

Nos últimos anos, a estrutura das explotacións en Europa experimentou cambios notables: o descenso no número de explotacións e aumento no tamaño medio das mesmas, e o avellentamento das persoas titulares. Mentres o número de sucesións e incorporacións tradicionais descenden, aumenta o número de persoas sen experiencia previa que comezan a buscar o seu oco. Estas son as referidas coma novos e novas entrantes (NE) na agricultura, persoas que non teñen vínculos familiares nin experiencia previa no sector e que se incorporan aportando, en moitas ocasións, destrezas e experiencia en diversos ámbitos, xunto con outras características moi particulares.

Para coñecer o estado actual e características deste perfil en Galicia, realizouse unha revisión exhaustiva da literatura académica, tratando de adoptar tamén unha definición de que é unha persoa nova entrante. Posteriormente, mediante o deseño dun cuestionario baseado nas características das e dos NE en Europa, recompiláronse os datos dunha mostra das persoas incorporadas en Galicia nos últimos dez anos e analizáronse cuantitativa e cualitativamente.

Unha vez obtidos os resultados, interpretáronse e identificáronse posibles patróns que, se ben se achegan ao perfil de NE europeo, mostran tamén características particulares. Os resultados mostran unha alta heteroxeneidade en canto á base territorial, orixe laboral ou rendibilidade, así como unha aposta clara pola produción agroecolóxica. Este estudo abre as portas a novas investigacións así mesmo que poñan un maior esforzo na caracterización cualitativa de NE e nas externalidades que moldean a ditas persoas no sector agrario.

Resumen

CARACTERIZACIÓN DE NUEVAS Y NUEVOS ENTRANTES EN EL SECTOR AGRARIO EN GALICIA

por

FERNÁNDEZ VILLAR, GUILLERMINA

Palabras Clave: Jóvenes agricultores/as, agricultura familiar, sucesión, relevo generacional, usos del territorio, emprendimiento agrario.

En los últimos años la estructura de las explotaciones en Europa experimentó cambios notables: el descenso en el número de explotaciones y aumento en el tamaño medio de las mismas, y el envejecimiento de las personas titulares. Mientras el número de sucesiones e incorporaciones tradicionales desciende, aumenta el número de personas sin experiencia previa que comienzan a buscar su hueco. Estas son las referidas como nuevos y nuevas entrantes (NE) en la agricultura, personas que no tienen vínculos familiares ni experiencia previa en el sector y que se incorporan aportando, en muchas ocasiones, destrezas y experiencia en diversos ámbitos, junto con otras características muy particulares.

Para conocer el estado actual y características de este perfil en Galicia, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura académica, tratando de adoptar también una definición de que es una persona nueva entrante. Posteriormente, mediante el diseño de un cuestionario basado en las características de las y de los NE en Europa, se recopilaron los datos de una muestra de las personas incorporadas en Galicia nos últimos diez años y se analizaron cuantitativa y cualitativamente.

Una vez obtenidos los resultados, se interpretaron y se identificaron posibles patrones que, si bien se acercan al perfil de NE europeo, muestran también características particulares. Los resultados muestran una alta heterogeneidad en cuanto a base territorial, origen laboral o rentabilidad, así como una apuesta clara por la producción agroecológica. Este estudio abre las puertas a nuevas investigaciones asimismo que pongan un mayor esfuerzo en la caracterización cualitativa y las externalidades que moldean a dichas personas en el sector agrario.

Abstract

CHARACTERIZATION OF NEW ENTRANTS TO AGRICULTURE IN GALICIA

by

FERNÁNDEZ VILLAR, GUILLERMINA

Keywords: Young farmers, family farming, succession, generational renewal, land use, agricultural entrepreneurship.

In recent years, the structure of the European farms has undergone significant changes: the decrease in the number of farms and the increase in the average farm size, and the ageing of farm owners. As the number of successions and traditional farm entry pathway is decreasing, the number of people starting their agricultural career without previous experience are starting to find their niche. These are referred to as new entrants (NE) in agriculture, people who have no family ties or previous experience in the sector and who access the sector, in many cases, bringing skills and experience in various fields, together with other very particular characteristics.

In order to find out the current status and characteristics of this profile in Galicia, an exhaustive review of the academic literature was carried out, and an attempt was made to adopt a definition of what a new entrant is. Subsequently, through the design of a questionnaire based on the characteristics of NEs in Europe, data were collected from a sample of new entrants in Galicia over the last ten years and analysed quantitatively and qualitatively.

Once the results were obtained, possible patterns were interpreted and identified which, although close to the European NE profile, also show particular characteristics. Our results showcase a high heterogeneity in terms of land tenure, labour origin or profitability, as well as showing a clear commitment to agroecology. This study opens a window into further research that will also put more effort into the qualitative characterisation and externalities that mould these people in the agricultural sector.

Agradecementos

“Aquí van os agradecementos ás persoas que che axudaron a levar a cabo este traballo.” Reza a plantilla de edición deste documento, que segue: “Lémbrate de incluír ao teu titor de TFG/TFM :-)”

Pero... como?

É inevitable olvidar a aquelas persoas que máis paixón e interese teñen por esta temática e que, por suposto, máis me axudaron na reflexión e redacción deste traballo.

Grazas infinitas a Quico, por sempre empurrarme a seguir máis alá de onde a formalidade e os requerimentos así o marcan; a Mar, por apoiarme case cegamente dende o principio e por tódolos comentarios de “repuntantina”; e a Eduardo, por poñelo control e a sensateza na mesa para poder sempre chegar a onde se quere.

Agradezo tamén a tódalas entidades do Grupo Operativo Terractiva, ante todo terme aturado, e, por suposto, concederme o permiso de poder escribir este traballo que tampouco tería sido posible sen elas; concretamente ás persoas que traballaron comigo na súa representación: Gil, Elena e Alfonso, Fernando, Jorge e Nico, Sergio, Rocío e Leonor e, por suposto, Nieves, quen, xunto co resto do Laborate, me apoia a diario con un ou un par de cafeciños.

Inda que xa vaia aquí abaixo, grazas inmensas a tódalas persoas que me acompañan día a día e axudaron neste traballo, directa e indirectamente, consciente e inconscientemente, e aquelas coas que se abre o debate para sempre darlle unha volta a algunha reflexión: amigas e amigos, e a miña familia -a quen están e quen xa non- por suposto polo apoio incondicional.

Índice Xeral

Autorización.....	iii
Resumo	ix
Resumen	xi
Abstract	xiii
Agradecementos.....	xvi
Índice Xeral	iii
Índice de figuras	v
Índice de Táboas	vii
1 Introdución	1
1.1 <i>Evolución do concepto de nova/o entrante</i>	6
1.2 <i>Definición de NE</i>	8
1.3 <i>A definición no marco do proxecto</i>	12
2 Obxectivos	13
3. Material e Métodos	15
3.1. <i>Marco metodolóxico</i>	15
3.2. <i>Análise dos datos</i>	17
3.3. <i>Discusión dos datos</i>	18
4. Resultados	19
4.1. <i>Xénero</i>	19
4.2. <i>Idade de incorporación</i>	19
4.3. <i>Ano de incorporación</i>	19
4.4. <i>Localización</i>	20
4.5. <i>Procedencia</i>	21
4.6. <i>Tempo de dedicación</i>	22
4.7. <i>Ingresos</i>	23
4.8. <i>Forma xurídica</i>	25
4.9. <i>Punto de partida</i>	25
4.10. <i>Experiencia previa en sectores distintos do agrario</i>	26
4.11. <i>Tipo de aproveitamento</i>	27
4.12. <i>Modelos produtivos</i>	29
4.13. <i>Orientación da explotación</i>	30
4.14. <i>Selos de calidade</i>	30
4.15. <i>Base territorial</i>	31
4.16. <i>Familiares con actividade agraria previa</i>	35
4.17. <i>Axudas e apoio económico</i>	35
5. Discusión e interpretación de resultados	36
5.1. <i>Xénero</i>	36
5.2. <i>Idade de incorporación</i>	37
5.3. <i>Ano de incorporación</i>	39
5.4. <i>Localización e procedencia</i>	39

5.5. Tempo de dedicación e ingresos	40
5.6. Forma xurídica e punto de partida	40
5.7. Experiencia previa en sectores distintos do agrario.....	41
5.8. Tipo de aproveitamento,.....	42
5.9. Modelos produtivos,.....	43
5.10. Selos de calidade	44
5.11. Base territorial.....	44
5.12. Ingresos.....	46
5.13. Axudas e apoio económico	46
5.14. Procedencia e antepasados de procedencia agraria	47
6. Conclusións	49
7. Bibliografía.....	53
Anexo I.....	57
Anexo II.....	59

Índice de Figuras

Figura 1. Evolución das xefaturas de explotación por idades no período 2010-2020 Fonte: (Eurostat, 2020)	1
Figura 2. Titulares de explotación por rangos de idade en 2020 en Europa. Fonte: (Eurostat, 2020).	2
Figura 3. Titulares de explotación por encima de 65 e debaixo de 40 anos en Galicia, o EE e a UE.. Fonte: elaboración propia empregando datos de (Eurostat, 2020).	2
Figura 4. Evolución da superficie xestionada con respecto a 2010. Fonte: (Eurostat, 2020).	3
Figura 5. Proporción nas xefaturas de explotación en Europa, España e Galicia. Fonte: (Eurostat, 2020).	3
Figura 6. Superficie agraria xestionada por homes e mulleres en 2020 en Galicia. Fonte: (Eurostat, 2020).	4
Figura 7 a e b. Evolución da SAU e das xefaturas de explotación entre os anos 2010 e 2020 Fonte: (Eurostat, 2020).	¡Error! Marcador no definido.
Figura 8. Idade de incorporación por rangos de 5 anos e xénero.	19
Figura 9. Incorporacións por anos e xénero.	20
Figura 10. Distribución das explotacións por concello.	21
Figura 11. Distribución das explotacións no mesmo concello de residencia do/a propietario/a.	22
Figura 12. Distribución das explotacións en distinto concello ao de residencia do/a propietario/a.	22
Figura 13 a e b. Rango de ingresos sobre a renda e tempo de dedicación dentro de cada rango - mulleres e homes.	24
Figura 14. Ingresos segundo ano de incorporación.	25
Figura 15. Incorporacións a explotacións en funcionamento e ausencia/presencia de relación co xefe/a de explotación.	26
Figura 16 a e b. Anos de dedicación en sectores distintos do agrario.	27
Figura 17. Anos de experiencia en sectores distintos do agrario.	27
Figura 18. Producións segundo provincia.	28
Figura 19. Tipos de aproveitamentos divididos segundo xénero.	29
Figura 20. Modelos produtivos - mulleres e homes.	29
Figura 21. Selos de calidade indicados.	31
Figura 22. Selos de calidade indicados segundo xéneros.	31
Figura 23. Proporcións de explotacións segundo superficie indicada.	32
Figura 24. Explotacións segundo o rango de superficie e xénero.	32
Figura 25. Total da base territorial segundo porcentaxe de réxime de tenza.	33
Figura 26. Numero de explotacións e SAU xestionada segundo xéneros.	34
Figura 27. Proxectos vencellados e non á unidade familiar segundo superficie.	34
Figura 28. Xefaturas de explotación por rangos de idade entre 2005 e 2013 no EE. Fonte: Eurostat, 2020.	38

Índice de Táboas

Táboa 1. Concellos con 1, 2, 3 ou 4 explotacións	20
Táboa 2. Proporción do tempo de dedicación por xénero	23
Táboa 3. Tipo de aproveitamento e superficie media de explotación por provincias.	28

Dedicado á miña familia ...

1 INTRODUCCIÓN

O sector agrario sofre na actualidade, tanto a nivel europeo como a escala rexional, unha crise demográfica sen precedentes, protagonizada polo avellentamento das xefaturas de explotación e a escaseza de relevo para estas, e potenciada por diversos feitos de carácter colateral como a concentración territorial e o incremento do tamaño produtivo das explotacións remanentes.

Segundo os datos máis recentes, relativos ao ano 2020, no Estado Español (EE) máis dun 40% das xefas e xefes de explotación tiñan máis de 65 anos, e soamente un 0,5%, menos de 25. Os datos non melloran en rangos de idade superiores: soamente un 4% tiñan menos de 35 anos, e un 7,7%, menos de 40. A situación agrávase inda máis en Galicia, onde a porcentaxe de xefas e xefes de explotación maiores de 65 anos ascendía a un 48% do total, é dicir, case a metade das xefaturas estaba por enriba da idade de xubilación. A proporción de xefaturas menores de 25 anos era de menos dun 0,3%, e soamente un 6,6% da poboación tiña menos de 40 anos (Eurostat, 2020). Isto pode observarse na Figura 1, que deixa ver tamén como dende o ano 2015 as xefaturas de explotación aumentan en proporción cando están por riba da idade de xubilación, mentres que no resto de rangos de idade, diminúen.

Figura 1. Evolución das xefaturas de explotación por idades no período 2010-2020 Fonte: (Eurostat, 2020)

A nivel europeo, a pesar de haber diferencias entre países, a tendencia non é tan marcada pero segue a ser preocupante: como mostra a Figura 2, mentres nese mesmo ano unha media dun 33% das explotacións contan con xefas e xefes maiores de 65 anos, un 0,8% son menores de 25 anos, e tan so un 11% ten menos de 40 anos (Eurostat, 2020).

Figura 2. Titulares de explotación por rangos de idade en 2020 en Europa. Fonte: (Eurostat, 2020).

Figura 3. Titulares de explotación por encima de 65 e debaixo de 40 anos en Galicia, o EE e a UE..
 Fonte: elaboración propia empregando datos de (Eurostat, 2020).

A taxa de envellecemento exposta, en combinación coa falta de relevo, conducen indubidablemente á conclusión de que, en ausencia da reversión da tendencia actual da evolución na xestión da superficie agraria, esta manterase en valores negativos. No ano 2020 a superficie xestionada en Galicia por xefaturas de explotación de idade superior aos 65 anos é de 130.830 hectáreas, mentres que as persoas menores de 40 xestionan 84.010 hectáreas, é dicir, pouco máis da metade ca os primeiros. Ver evolución na Figura 4. A superficie xestionada así por persoas en idade de xubilación supón un cuarto da superficie agraria total que, tendo en conta a ausencia de relevo xeracional, atópanse en alto risco de abandono ou, no seu defecto, cambios de uso. Se incluímos o rango de idade anterior, as persoas maiores de 55 anos xestionan en Galicia o 50% da superficie agraria. As persoas menores de 40 xestionan un 15% da superficie total. Isto é tendo en conta os últimos datos que proporciona Eurostat do ano 2020.

Figura 4. Evolución da superficie xestionada con respecto a 2010. Fonte: (Eurostat, 2020).

Con respecto aos datos dese mesmo ano, Galicia destaca pola alta proporción de mulleres na xefatura das explotacións: mentres no Estado Español un 29% das xefas de explotación era mulleres, en Galicia alcanzaban case a metade, con un 48%. Porén, a grande proporción das xefas de explotación atópase nos últimos rangos de idade, que superan a proporción de homes ao pasar dos 55 anos. No conxunto europeo os datos achéganse máis á media española, cun 32% de explotacións con mulleres ao fronte delas. Destaca en Galicia tamén, inda que de forma menos salientable, a alta porcentaxe de mulleres xefas de explotación menores de 25 anos.

En países nos cales as granxas tenden a ser dirixidas por mulleres, estas adoitan ser negocios máis pequenos que os dirixidos por homes, en parte pola predominante tendencia a nivel europeo de conceder as granxas coma herdanza aos fillos – se pode ser, primoxénitos-. As mulleres pola contra, incorpóranse a través de fórmulas distintas coma o matrimonio, deixando a granxa familiar a cargo dos seus irmáns e alimentando de xeito involuntario a xerarquía patrilínea (Sutherland, 2023).

Figura 5. Proporción nas xefaturas de explotación en Europa, España e Galicia. Fonte: (Eurostat,

2020).

A pesar destes datos, as explotacións con maior superficie xestionada trátanse na súa maioría daquelas con homes ao fronte, tal e como mostran os datos do ano 2020 da Figura 6.

Figura 6. Superficie agraria xestionada por homes e mulleres en 2020 en Galicia. Fonte: (Eurostat, 2020).

O crítico desta situación nótrese en parte da competencia que nos últimos anos se está a dar entre os múltiples usos da terra (Zagata et al., 2017), que dificulta o acceso á mesma tanto das agricultoras activas como das posibles persoas que desexen incorporarse. Na Figura 7 a móstrase a perda de superficie agraria útil (SAU) dende o ano 2010 en Europa e Galicia que, xunto coa táboa da dereita que mostra o descenso no número de xefaturas no mesmo rango de tempo, reflexa en parte dita competencia pero tamén a concentración nun cada vez menor número de explotacións e, polo tanto, a intensificación da produción xa mencionadas. No estado español, onde no último ano se chega a revertir a tendencia á baixa en SAU, a perda de xefaturas de explotación mantén dita tendencia e sobrepasando, coma no caso de Galicia, un descenso en máis dun 7% de xefaturas con respecto ao ano 2010.

Figura 6 a) e b). Evolución da SAU e das xefaturas de explotación entre os anos 2010 e 2020.

Fonte: [Eurostat](#) (2020).

O chamado *Young Farmer Problem* (YFP) popularizouse nos últimos anos na literatura para facer referencia en grande parte a esa problemática demográfica, que varía segundo países ou mesmo rexións (Zagata e Lostak, 2013), ao mesmo tempo que á complexidade das barreiras que as persoas que se incorporan á agricultura enfrentan no seu proceso de integración no mesmo, e ás cales as políticas actuais non conseguen chegar (Scottish Government, 2022). Habitualmente, o feito de que alguén nacera nunha granxa garantía en grande medida, e incluso bloqueaba no caso de terceiras persoas, o relevo xeracional. Nos últimos anos esta tendencia é cada vez menos clara e a sucesión é un dos maiores retos aos que se enfrentan as granxas europeas, agravado pola falta de financiación, a situación de contexto en cada granxa, etc. Isto débese a, por unha banda, un problema a nivel estatístico de falta de relevo xeracional ou sucesión para as xefaturas de explotación de corta idade - cada vez son máis as persoas mozas que queren e poden acceder a formación e oportunidades alternativas ao negocio familiar (Unay-Gailhard e Brennan, 2023)-, e un problema no político de falta de entrada de persoas novas ao sector (Zagata e Sutherland, 2015). A percepción da falta de agricultoras mozas no sector é unha consecuencia da percepción do avellentamento das xefaturas de explotación (Zagata e Sutherland, 2015).

Nalgúns casos, factores emocionais e sociais aseguraban a continuidade dos negocios, inda que isto supuxera reducilos a escalas económicas máis pequenas e a xornadas máis curtas. Outros prexuízos influen tamén nas transferencias a persoas alleas á familia por medo de xefes e xefas de explotación a perder o control ou a identidade da mesma granxa, o cal impide inda a día de hoxe o relevo extrafamiliar (Cassidy et al., 2019; Grüner e Konzett, 2024); aspectos que paradoxalmente son os mesmos que garanten a pervivencia da agricultura en determinadas áreas.

Dende a Comisión Europea comézase a falar do devandito *Young Farmer Problem* porque as medidas de apoio a agricultoras/es mozas/os naquel momento dependían unicamente da idade que tiveran, e isto reducía moito as posibilidades para perfís que contaban con menos opcións. Eran medidas practicamente destinadas a persoas mozas e sucesoras, ao relevo clásico. Era importante establecer que diferenciaba a unha persoa agricultora moza dunha nova entrante xa que, nin unha nova entrante tiña por que ser necesariamente xove, nin en moitos casos as mozas se debían considerar novas entrantes, posto que podían ser simplemente sucesoras (Zagata et al., 2017). Esta investigación da Comisión é de ampla utilidade na literatura como base para poñer en contexto a novas e novos entrantes (Mckee et al., 2018; Scottish Government, 2022; Sutherland,

2023).

Paradoxalmente, múltiples estudos indican que un número limitado de explotacións son transferidas de forma exitosa ás persoas sucesoras, é dicir, á seguinte xeración, e que, polo tanto, non sobreviven, fracasando pouco despois de seren transferidas. Inclúense neste sentido as graxas transferidas por sucesión familiar.

Dita sucesión familiar, que ten sido a fórmula prevalente no garante do sector agrario ao longo de múltiples xeracións, e a mesma que, na actualidade, frena a entrada das persoas novas entrantes no sector. Isto é o que, para algúns autores se denomina recentemente coma o *New entrant problem*, en contraste co anteriormente mencionado *Young Farmer Problem*.

1.1 Evolución do concepto de nova/o entrante

Neste apartado realizarase un repaso pola literatura académica existente ao redor do concepto de Nova/o Entrante (NE). A busca bibliográfica relativa a este termo implica incorporar outros que aluden ao mesmo perfil, como son: *nuevo campesinado*, *newcomer*, *begining farmers and ranchers*, *aspiring farmers*, *starting farmers*, *back-to-the-landers*, *land business entrepreneurs* ou o termo *agriculteur hors-cadre-familial* en francés, entre outros.

O concepto de nova/o entrante na literatura non ten unha definición consensuada, existindo case tantas definicións coma autoras e autores. O termo mantense en constante evolución, adoitando responder ou adaptarse ao obxectivo ou campo de investigación no que se enmarca. Os estudos relativos a esta figura son moi escasos e recentes, non existindo aínda ningún específico para o territorio galego.

O ano 2012 constitúe unha data chave para a consolidación tanto na literatura académica como institucional do concepto de NE: naquel momento e no marco da European Innovation Partnership “Agricultural Productivity and Sustainability” (EIP-Agri) xorde o Grupo Focal “New Entrants into farming: lessons to foster innovation and entrepreneurship” (GF), cuxo principal reto era a definición adecuada do perfil de nova/o entrante, xa que sen esta non se podía proceder ao establecemento de regulacións e subvencións verdadeiramente adaptadas ao mesmo (EIP-Agri, 2016). O informe publicado polo GF indicaba unha falta de información ata o momento sobre os posibles diferentes perfís e as características diferenciadoras dos mesmos, o cal impedía completar unha análise sólida do perfil de novas entrantes. A pesar de que houbera indicios de que as incorporacións ao sector diverxían cada vez máis das tradicionais, os estudos sobre as vías de entrada ao sector de NE, o tipo de negocios que iniciaban, o seu impacto económico e social, ou as innovacións que podían aportar eran escasos e pouco concluíntes (EIP-Agri, 2016). As conclusións obtidas no grupo representan un punto de inflexión no estudo do perfil de NE, e o número de investigacións relativas xa non só á caracterización dos perfís comeza a aumentar, senón tamén ás súas motivacións, barreiras e políticas a prol do seu apoio, entre outras.

Na realidade do que se trata, de xeito simplificado, é de diferenciar este novo concepto do de agricultor/a mozo/a, incorporado á política pública desde hai décadas. No período 2014-2020 no Regulamento (UE) 1305/2013 menciónase a necesidade da busca de solucións para a problemática do acceso á terra para novas e novos agricultores; a posibilidade de que se incorporen ao sector sen experiencia previa; ou incluso de desenvolvemento de servizos de asesoramento. Porén, dito Regulamento só ofrece a definición de agricultor/a mozo/a, “persoa que, no momento de presentar a solicitude, non ten máis de corenta anos, conta coa capacitación e a competencia profesionais

adecuadas e se establece nunha explotación agraria por primeira vez como titular da explotación” (European Parliament, 2013). A pesar de que o enfoque das liñas de actuación poderán ser compatibles co apoio a entrantes, este perfil non encaixa coa definición anteriormente citada, ao non ser a idade un factor condicionante nin excluínte na definición de NE.

A partir de 2006, varios estudos comezan por definir tres formas de acceder ao sector:

- a) Incorporándose ao negocio familiar tras ter traballado noutro durante un período de tempo determinado, pero que volven para a xestión do patrimonio familiar.
- b) Incorporándose no ámbito extra-familiar e con experiencia laboral previa noutro sector, o que poderían ser NE *ex novo*. Neste caso diferéncianse agricultores principiantes (“begining farmer”), calquera persoa que leve menos de 10 anos no sector; e neo-agricultores (“neo-farmers”), termo que fai énfase na procedencia, é dicir, que se refire a persoas que non proceden dun contexto agrícola ou non teñen nin tiveron familia ligada ao sector. Detéctase que, neste caso, adoitan incorporarse en zonas próximas a núcleos de poboación grandes, e que, nalgúns casos, o fan por afición e sen expectativas de negocio ou rendibilidade. Doutra banda, as denominadas “back-to-the-landers” son aquelas que tenden a migrar cara zonas rurais, buscando nelas un estilo de vida satisfactorio, estabilidade, ou un sustento económico (Mailfert, 2007; Wilbur, 2014).
- c) Como traballador ou traballadora agrario por conta allea (Williams, 2006), que comezan no sector nesta forma para despois escalar no tempo nun mesmo negocio ou desenvolver un propio. Simões acuña o concepto de novas entrantes involuntarias, *involuntary newcomers*, que acceden ao sector sen as mesmas motivacións ca o resto ou incluso como unha última ou case última opción (Simões et al., 2021). Para este constitúen un perfil valorable que se incorpora ao sector, a pesar de facelo traballando por conta allea e non para si mesmas. Estes perfís, ademais, poderían nun futuro decidir emprender e converterse en NE, xa que existen casos nos cales as persoas entrantes decidiron antes traballar no sector para aprender del e investigar se era un ambiente no que lles gustaría establecerse. Isto redunda na multitude de vías de contacto inicial ou acceso que cada perfil experimenta no sector.

En relación a isto último, Calo e Corbett (2024) denuncian que, mentres exista unha visión “agrarista” do que unha persoa dedicada á agricultura ten que ser, perpetuarase a pervivencia dun sector onde se prima ás “persoas propietarias únicas, terratenentes e donas do capital, excluindo ás minorías raciais ou de xénero que foron sempre a columna vertebral do sistema alimentario pero tamén a quen se lles negou o acceso á terra e á propiedade”.

A pesar de haberen estudos relativos ao perfil de nova entrante, o certo é que a maioría deles non facían distinción algunha entre unha persoa nova entrante e unha agricultora moza (AM), incluso chegando a confusión e mesturando ambos perfís (Davis et al., 2013; Jack et al., 2019; Pindado et al., 2018; Regidor, 2012). Ao contrario, algunhas investigacións, nun contexto en que as políticas comezaban a considerar mozas a aquelas persoas que non superaran os 40 anos (e xa non os 35), si se preocupan por un perfil que cumpre os requisitos de agricultoras mozas, pero non a restrición de idade (Monllor, 2011; Sutherland e Zagata, 2014; Zagata e Sutherland, 2015). Calo e Corbett (2024) defenden incluso que o concepto de nova entrante obteña unha definición totalmente oposta á de agricultor/a mozo/a.

Monllor e Fuller (2016) comezan por tratar de determinar que é o que distingue ao perfil de novas e novos entrantes (para quen empregan os conceptos de *newcomers* e novo campesiñado) do resto

de axentes, e cales son as razóns para poder describilos como un perfil emerxente. A definición de NE realmente non se caracteriza por contemplar límites de idade, pero a experiencia si pode ser determinante, xa que se consideran NE ás persoas que, inda tendo experiencia previa, leven un mínimo de dez anos traballados noutro sector no momento de incorporarse. Así e todo, o problema non pode ser reducido a dita cuestión, senón que debe ser abordado dende múltiples ópticas, incluíndo cuestións de sucesión familiar, o rol de novos e novas entrantes na agricultura e o potencial das ferramentas políticas para reactivar o relevo xeracional na agricultura (Zagata et al., 2017).

Poñer énfase na idade, o cal se vén facendo nas políticas máis recentes de apoio ás persoas que acceden ao sector, supón o perigo de pasar por alto aquelas que chegan á agricultura máis tarde na vida, e pon en risco mesmo apoiar explotacións que se reconfiguran coa fin de acceder ás subvencións (como ocorre naquelas en que sucesores/as se incorporan á explotación familiar), en lugar de ofrecer unha verdadeira independencia a unha persoa moza que ademais é nova entrante (Creaney et al., 2023). Isto é debido a que na actualidade da definición de nova/o entrante non se inclúen tampouco referencias á orixe ou experiencia previa. A mesma Creaney asegura que, a pesar das múltiples casuísticas ou definicións adoptadas ata o de agora, o consenso está en *ser novidade* no sector.

Xunto con esta última, nos últimos cinco anos aproximadamente xa se comeza a atopar unha maior densidade de publicacións con unha terminoloxía e definicións máis claras en referencia a novas en novos entrantes (Creaney et al., 2023; Hopkins et al., 2020; NEWBIE, 2021; Scottish Government, 2022; Sutherland, 2023; Žabko e Tisenkopfs, 2022). Isto é, xa non se fala de xeito arbitrario de entrantes e sucesores nun mesmo espazo, senón que se lles dá un propio ás primeiras, deixando así atrás posibles confusións.

Tal e como se apunta anteriormente, ata as últimas adoptadas, as medidas da Política Agraria Común (PAC) daban apoio principalmente a agricultoras e agricultores mozos coma os principais axentes que irrompían no sector e precisaban de incentivos a tal fin. Este perfil adoitaba corresponderse, na maioría dos casos, con sucesoras e sucesores de xefes e/ou xefas de explotacións xa consolidadas, polo que na maioría dos casos acababa ocorrendo que se financiaba a sucesión intrafamiliar, e non a entrada de persoas mozas dentro do sector. A definición de agricultor/a mozo/a, segundo o Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo, no Artigo 2, parágrafo n, responde á de unha *“persoa que, no momento de presentar a solicitude, non ten máis de corenta anos, conta coa capacitación e a competencia profesionais adecuadas e establécese nunha explotación agraria por primeira vez como titular desa explotación”* (Parlamento Europeo, 2013).

Malia todo, no derradeiro período de medidas da PAC si se recoñece o perfil de persoas agricultoras novas, que poden acceder a ditos subsidios en Galicia cando cumpran cos requisitos de: ter entre 41 e 55 anos de idade, contar con un plan empresarial no momento de incorporarse, non ter sido xefe/a de explotación anteriormente (a excepción dunha de autoconsumo), ou que a renda da unitaria de traballo (RUT) supere o 35% da renda de referencia (é dicir, que sexa máis ca unha pequena explotación), entre outros.

1.2 Definición de NE

En moitas partes de Europa obsérvase unha tendencia de crecemento no número de novas e novos entrantes á agricultura e, a pesar de ser de forma modestas en moitos lugares, existen claras evidencias dunha renovación significativa da poboación agrícola nalgúns áreas (Monllor e Fuller, 2016).

No EE, Monllor é a primeira investigadora que aborda a cuestión das persoas novas entrantes e o cambio de paradigma que supoñían para a agricultura arquetípica do momento. Na súa tese doutoral, Monllor comeza a introdución aos novos entrantes na agricultura facendo referencia á premisa de que "si no véns de pagès, no pots ser pagès!" (se non és do campo, non podes ser agricultor/a) un tópico instaurado no mundo agrario tradicional (Monllor, 2011). O feito de non contar con antepasados ligados ao sector foi tradicionalmente un condicionante de entrada no mesmo, en parte porque se consideraba que o coñecemento e as propiedades se transmitían case de forma exclusiva de xeración en xeración dentro da familia. Porén, e tendo en conta a crise demográfica actual antes descrita, parece necesario buscar e recoñecer outras formas de relevo e emprendemento no agro. As persoas novas entrantes constitúen unha parte moi importante dese relevo nas explotacións, que non se reduce ao relevo xeracional clásico, senón que presenta múltiples formas de incorporación ao sector por parte de axentes completamente novos.

Os primeiros esforzos na definición de que é unha persoa nova entrante no sector foron elaborados por Monllor, quen buscaba, en parte, caracterizar a renovación do sector agrario europeo e a través da cal describe que a entrada ao sector podía realizarse ben sendo un herdeiro ou ben un/ha novo/a entrante, *newcomer*, alguén que accede ao sector agrario sen ter tido un contacto previo con este (Monllor, 2011).

Malia todo, a definición maioritariamente aceptada nos últimos anos é a dada pola EIP-Agri no ano 2016, inda que se foi complementando debido ao aumento de casos de estudo nos seguintes anos. En maio dese ano créase o Grupo Focal (GF) de novos entrantes na agricultura, segundo para quen unha persoa nova entrante é:

*"unha persoa ou grupo de persoas que estableceron nos últimos dez anos unha explotación, negocio agrogandeiro ou cooperativa agraria. A persoa ou grupo de persoas debe estar activa e debe iniciar a actividade nunha nova empresa ou regresar á empresa familiar tendo traballado durante un mínimo de dez anos fóra de dita empresa"*¹.

A cuestión máis importante á hora de diferenciar este perfil é a de se a persoa entrante ten familiares no sector, e polo tanto contacto con el, dende a infancia. Este GF desenvolve un diagrama de fluxo segundo os parámetros que considera máis relevantes para distinguir entre as tipoloxías de NE e de persoas sucesoras ou herdeiras. Definen seis diferentes categorías de novas/os entrantes (diversificado, innovador, a tempo completo, a tempo parcial, afeccionado e híbrido), e cinco herdeiras/os (diversificados, innovadores, directos, indirectos e tardíos). Este esquema vaise moldeando posteriormente por distintas autoras (Creaney et al., 2023; Monllor e Fuller, 2016; Zagata e Sutherland, 2015), pero senta as bases da caracterización do perfil de NE.

A USDA, pola súa parte, definiu anos antes o perfil de NE coma unha persoa ou grupo de persoas que se inicia no sector dentro dos últimos dez anos dende o ano de referencia. Esa persoa ou grupo de persoas deben estar activas, é dicir, ter as terras en produción e poden tanto establecer un novo negocio como volver ao negocio familiar tras ter dez anos traballados noutro sector, como mínimo (Ahearn e Newton, 2009).

Un apunte interesante que fai o GF é o de reflexionar sobre que se quere definir realmente. Dunha

¹ "a natural person or group of people who have, within the past ten years, established a new agricultural holding, farming business or cooperative. The natural person or group of people should be actively farming and be either establishing a new agricultural holding or returning to a family-held holding after a minimum of ten years of off-farm education or employment" (EIP-Agri, 2016).

banda pode ser interesante centrarse na definición de nova/o entrante directamente, é dicir, da mesma persoa entrante. Porén, doutra banda pode ser tamén necesario definir estes perfís non coma novos operadores, senón que se pode ser máis interesante definir novas empresas innovadoras, diversificadoras ou as máis respectuosas co medio. Isto pode depender de cal se quere que sexa o obxecto da definición.

O grupo de novas e novos entrantes destaca en que, en xeral, non teñen unha conexión previa con unha granxa pre-existente e entran ao sector a través de diversos camiños, moitos deles pouco ortodoxos, abrindo novas empresas que son, en moitas ocasións, innovadoras (Monllor e Fuller, 2016), diversificando as formas de negocio e creando novas redes a diferentes escalas fronte aos granxeiros *usuais*. Algúns exemplos incluso están referidos a empresas que nacen en sectores distintos ao agrario, start-ups de produtos completamente innovadores e incluso a actividades ligadas a hortas urbanas (Pindado et al., 2018), como ocorre, por exemplo, nalgúns espazos test-agrarios.

A pesar de contar con evidencias que indican que as persoas entrantes aportan innovación e novas ideas ao sector en maior medida ca persoas mozas, tamén é certo que a nivel económico a súa contribución ao sector é menor, polo menos nos primeiros anos (Hopkins et al., 2020), en parte pola limitación nos recursos aos que poden acceder (Sutherland, 2023). Dentro deste perfil recóllense tamén aquelas persoas que se dedican á agricultura de maneira informal, simplemente coma un hobby ou non comercialmente. Acceden ao sector igual ca o resto, contribuíndo a nivel innovador, investigador, etc., pero non economicamente (Sutherland et al., 2019). Por iso, seguir apoiando a persoas sucesoras no acceso ao sector é interesante a nivel económico; porén, pode haber outros aspectos coma o uso da terra, a preservación da paisaxe e a natureza e do resto do patrimonio vencellado a ela, o mantemento e recuperación de especies, usos e saberes tradicionais, que, se ben non son tan salientables a nivel económico, si o poden ser no espectro social ou ambiental.

Segundo o tipo de agricultura que practican, adoitan primar a sostibilidade e aplicación de novas ideas e capacidades, que poden axudar a reorientar o sector agrario priorizando negocios máis sostibles a nivel ambiental, cunha visión máis orientada cara ao futuro. Son, por exemplo, empresas con base na agroecoloxía ou a agricultura rexenerativa, que apostan polas fontes de enerxía renovables e a autosuficiencia. Isto é crucial tendo en conta a crecente necesidade de obter produtos de maior calidade e en cantidade, e de mellorar tamén a vida das persoas do sector (Creaney et al., 2023). Neste senso cabe indicar que se entende como agroecoloxía (ou produción agroecolóxica) aquela que, no sentido amplo da palabra, trata de sacar o maior proveito dos procesos naturais e as interaccións positivas da natureza nas explotacións agrarias, coa fin de reducir o aporte de insumos externos e apostando por procesos naturais coma a fertilidade do solo e o control biolóxico. Os principios agroecolóxicos de deseño e manexo permiten mellorar a biodiversidade funcional dos sistemas agrícolas, incluíndo a diversificación, a mestura de variedades de cultivos, cultivos intercalados, sistemas agroforestais, a integración animal, etc., que fan á súa vez melloral a produtividade e o aproveitamento do solo, a auga a radiación, e reducindo de xeito natural ameazas coma as de determinadas pragas (Altieri e Nicholls, 2012). Unha parte do sector produtor inclúe as súas prácticas dentro do espectro da agroecoloxía, realizando prácticas ambientalmente sostibles (como a redución de fitosanitarios, uso eficiente dos recursos hídricos, potenciación da biodiversidade e sinerxías, etc.), pero non están adscritas a unha certificación, que normalmente se corresponden, no caso de Galicia co selo do CRAEGA (Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia) ou Demeter no caso da agricultura biodinámica, por exemplo. A pesar de non contar cun selo certificador, existen persoas que producen baixo

prácticas que elas mesmas consideran máis respectuosas caas convencionais, vendo a súa actividade reflexada neste concepto máis ca no da agricultura convencional. A produción ecolóxica queda englobada para este estudo dentro da agroecolóxica, coa diferenza de contar cunha certificación garante duns procesos de produción determinados, inda que existan na realidade situacións nas cales, a pesar de producirse baixo unha certificación ecolóxica, a produción non sexa realmente agroecolóxica (por exemplo, manexando monocultivos de insumos externos biolóxicos) (Altieri e Nicholls, 2012).

En xeral, os e as NE tenden a innovar e realizar máis cambios nas actividades das súas granxas en comparación con xefas/es de explotación máis consolidadas/os (Hopkins et al., 2020). As chamadas *career changers*, é dicir, aquelas persoas que chegaron ao sector agrario tendo experiencia noutro anterior, nalgúns casos crean os seus novos negocios condicionados polos seus coñecementos ou experiencias previas. Estas persoas contan cunha bagaxe de coñecementos en materias coma a historia, ciencias sociais, ciencias naturais, medicina, *marketing*, economía, etc. e a forma de innovar ou dar valor ao seu negocio vese orientada cara estes coñecementos (Creaney et al., 2023).

Se hai algo que na literatura destaca de entre todas as características do perfil de NE é a oportunidade que supoñen a nivel de innovación tanto a escala social, técnica e administrativa para o sector agrario, cando menos a nivel europeo (Consentino et al., 2023; Creaney et al., 2023; Hopkins et al., 2020; Madureira et al., 2015; Mckee et al., 2018; Monllor e Fuller, 2016; Pindado et al., 2018; Sutherland, 2023; Sutherland, 2015). En palabras de Monllor (2012), “a traxectoria actual que segue a agricultura comercial, baseada na industria e a tecnoloxía, seguirá así se cada vez son menos as persoas que se incorporan ao sector, e o capital e o tamaño seguen predominando na lóxica da agricultura. Porén, se novos tipos de axentes entran á agricultura, non está claro o rumbo que pode tomar a agricultura nin con que consecuencias, especialmente na era de imperativos ambientais como o cambio climático. Moito dependerá de quen sexan os novos agricultores, das súas prácticas e dos seus obxectivos”.

En canto aos itinerarios de incorporación que seguen os e as NE en Europa, Creaney (2023) determina, a partir do diagrama de fluxo do reporte da EIP-Agri, catro tipoloxías de persoas sucesoras e seis de NE. Atendendo a esta categorización, as persoas novas entrantes na agricultura son:

- a) NE innovadoras, que se criaron nunha granxa ou no entorno agrario e que despois desenvolveron unha carreira fóra do sector agrario. Á hora de volver a dito sector, realizan cambios considerables no conxunto da granxa, incluíndo novidades destacables no modelo de produción, de comercialización, etc.
- b) NE diversificadores. O itinerario é o mesmo que o dos NE innovadores, pero neste caso destacan pola aposta na diversificación da produción.
- c) NE a tempo completo ou parcial, contan con un familiar que se criou nunha granxa, a diferenza delas/es, polo que o acceso ás terras agrarias adoita ser a través deste parentesco. Poden contar ou non con unha fonte de ingresos distinta á da granxa.
- d) NE innovadores a tempo completo ou parcial. Estas persoas acceden ao sector de forma independente, ou con outra persoa que tampouco conta con antepasados agrarios. Adoptan polo xeral modelos de negocio innovadores a través de fórmulas pouco convencionais.

As descritas anteriormente son vías de entrada ou itinerarios de incorporación ao sector, mais a situación destas persoas pode manterse no tempo ou ir cambiando a medida que tamén cambian

tanto as mesmas persoas coma os seus negocios. Hai moitos condicionantes que distinguen a uns perfís de NE dos outros, como son: o xénero, os rangos de idade, a procedencia (é dicir, os lazos familiares ou extrafamiliares con ligazóns no agro), o nivel de estudos, o acceso a capital, o acceso a terras de aptitude agraria, o tempo de dedicación, a comercialización, a localización xeográfica, a sensibilidade ambiental e social, etc.

1.3 A definición no marco do proxecto

Como paso previo á definición da metodoloxía de traballo, estableceuse, logo da revisión bibliográfica anterior, unha definición de NE a efectos prácticos do proxecto, entendendo que para ser consideradas e considerados como tal, as persoas participantes deben cumprir os seguintes criterios:

- a) Persoa física (ou que forme parte dunha entidade xurídica) que se dedique activamente á actividade agraria (sexa a tempo completo ou parcial) e que por tanto se teñan incorporado como titulares ou co-titulares de explotación.
- b) Que, non tendo desenvolto unha actividade agraria previa -a nivel profesional-, teñan iniciado unha actividade agrícola e/ou gandeira nos últimos dez anos, non sendo por sucesión (na explotación dos pais).
- c) Que, tendo desenvolto unha actividade agraria previa, esta fora antes dos dez últimos anos de actividade.

2 OBXECTIVOS

Esta investigación busca caracterizar o fenómeno das persoas novas entrantes (NE) na actividade agraria en Galicia. Esta caracterización permitirá realizar comparacións co resto de perfís xa identificados por outros traballos noutras rexións europeas.

Empregaranse técnicas de mostraxe para a obtención de datos cualitativos e cuantitativos que serán de utilidade para o desenvolvemento de ferramentas de apoio a estes novos perfís de incorporacións agrarias.

Esta investigación persegue un obxectivo principal claro de caracterización das persoas novas entrantes no sector agrario galego, que entronca con obxectivos específicos del derivados.

Dito obxectivo principal está estreitamente vencellado á análise da literatura caracterizadora dos perfís de NE en rexións europeas que, se ben difiren da galega en canto a instrumentos de ordenación ou outras políticas, poden arrojar luz sobre as necesidades deste perfil concreto de incorporacións agrarias. Así como sobre se os instrumentos de apoio ata o de agora desenvolto están (ou non) cubrindo ditas necesidades.

A comparación destes perfís cos do resto de NE en Europa é importante xa que permitirá comprender mellor as tendencias no sector agrario galego en canto a produción e demografía, así como descubrir similitudes e diferenzas co resto de áreas rurais europeas.

Os resultados da investigación permitirán comprender mellor este grupo de agricultores e agricultoras, incorporando perspectivas non sempre contempladas como: xénero, idade, procedencia, tempo de dedicación e ingresos, réxime xurídico, formas de acceso a terra, formas de tenencia, experiencia e coñecementos previos, modelos de produción escollidos, ou contexto e/ou procedencia familiar.

Tendo en conta os resultados, esta investigación pode ser un importante aporte para o deseño de medidas de asesoramento e de facilitación da incorporación ao sector por parte dos novos perfís agrícolas entrantes.

3. MATERIAL E MÉTODOS

En liñas xerais, e como xa se vén indicando, esta investigación vén motivada por un lado polo avellentamento das xefaturas de explotación a nivel galego e, por outro, pola falta de relevo xeracional, ambas estreitamente vencelladas á súa vez á perda de superficie agraria útil, á transformación da estrutura media das explotacións existentes, á intensificación e especialización da produción e polo tanto dos usos do territorio.

3.1. Marco metodolóxico

A pesar de existir investigacións relativas ao relevo xeracional en xeral, hai moi poucos traballos que realicen a análise desde a perspectivas dos NE. De feito, no caso galego non se ten desenvolvido ningunha investigación que incorpore este enfoque.

A metodoloxía empregada para este estudo é basicamente cuantitativa; en base a unha enquisa coa que se pretendeu chegar ao maior número posible de NE galegos, obtéñense datos de tipo cuantitativo e se procede a un tratamento estatístico dos mesmos. As variables de análise incorporadas a enquisa foron escollidas a partir dunha revisión sistemática da literatura publicada sobre o tema, incorporando, ademais, indicadores que nos permitiran ver cal era a relación das persoas NE coa superficie agraria que xestionan.

Así mesmo, combínanse os datos obtidos con técnicas cualitativas de comparación de resultados, sobre todo con datos académicos.

3.1.1. Revisión bibliográfica

A investigación pretende responder á pregunta de cal é e cal pode chegar a ser o papel das persoas novas entrantes no sector agrario de Galicia, que características comúns teñen, e en especial na abordaxe da problemática de falta de relevo xeracional. Ao mesmo tempo tamén se pretende aproximarse á comprensión das vías de acceso, en especial á terra das persoas que se incorporan *ex-novo* ao sector.

Reslizouse unha revisión sistemática dun conxunto de máis de 40 artigos académicos, revistas especializadas, documentos técnicos, informes, comunicacións, artigos en prensa especializada e blogs. A búsqueda das palabras chave incluíu: “new entrants” OR “beginning farmers” OR “newcomers” OR “hors-cadre-familial”, AND “young farmers” OR “young farmer problem” AND “Access to land” AND “access to farming” AND “generational renewal” OR “rural regeneration” OR “farm succession” OR “farm transfer” AND “agroecology” AND “women in farming” AND “gender”. Clasificouse segundo: estudos xerais sobre AM e NE; estudos de casos concretos de NE; estudos sobre relevo xeracional; acceso a terra (incluíndo manuais e guías de corte máis práctico); políticas agrarias relativas a novas entrantes e persoas mozas; agricultura familiar e xénero.

Paralelamente, analizáronse datos estatísticos europeos, nacionais e territoriais relacionados coa temática na actualidade e as tendencias nos últimos dez anos, incluíndo titularidade das granxas,

superficie agraria útil, usos de territorio e outros datos socioeconómicos relevantes.

Empregouse a ferramenta Mendeley Cite como xestora de fontes bibliográficas.

3.1.2. Recollida de información

Elaborouse unha enquisa para a identificación, localización e caracterización dunha mostra dos perfís de NE que actualmente se poden atopar en Galicia. Trátase dun mostreo aleatorio non representativo, co que se pretendeu alcanzar o maior número de perfís posible. A enquisa realizouse en liña e foi difundida a través de diversas canles especializados no sector, conseguindo chegar a un número moi importante de persoas.

Con todo é importante salientar que a pesar do elevado do número NE identificado, non podemos descartar que algunhas das desviacións detectadas con respecto a resultados obtidos en outros territorios da UE non estean vinculadas coa existencia de algún tipo de nesgo non detectado na divulgación da enquisa.

A enquisa estaba especificamente dirixida a persoas que se fixeran agricultores/as ou gandeiros/as nos últimos 10 anos, e que non tiveran experiencia previa no sector agrario. Dita enquisa estaba conformada por un total de 34 preguntas, das cales 12 eran obrigatorias, o tempo medio empregado para respostar o total da enquisa foron 9 minutos. Co obxectivo de non incorrer en preguntas invasivas e nun cuestionario excesivamente largo, decidiuse omitir a obrigatoriedade na totalidade das respostas, deixando como obrigatorias soamente aquelas que estaban referidas a información esencial, xa que ademais estas podería dar lugar a respostas erróneas ou mesmo ao abandono do cuestionario previa finalización e envío.

Deseñouse e púxose a disposición a través da plataforma *Forms de Microsoft 365* o día 2 de febreiro de 2023, empregándose distintas canles para a súa diseminación, que incluíron:

- Revistas especializadas e prensa
- Correo electrónico dirixido a distintas entidades consideradas posibles contactos de NE. Inclúese un Anexo (Anexo I) incluíndo as entidades coas que se contactou para colaborar na diseminación da enquisa.

Obtivéronse 98 respostas con data 31 de decembro de 2023, das cales:

- 5 non aceptaron o consentemento de tratamento de datos.
- perfís que non cumpría con requisitos de NE establecidos – persoas que non tiñan experiencia laboral noutro sector, incorpóranse como socias na explotación e cuxos parentes traballan na explotación. Poderían ser consideradas herdeiras. (ID 71, 73,80)
- perfís que se incorporaran nos anos 1990 e 2000 e que, polo tanto, non cumprían o requisito de se ter incorporado nos últimos dez anos. (ID 13, 95)
- 1 perfil por non proporcionar suficientes datos (ID 48)

Así considéranse **87 respostas** como válidas.

A enquisa elaborouse de forma que se abordaron varias dimensións importantes, incluíndo:

- Datos básicos persoais
- proceso de incorporación

- A relación da persoa co sector e a explotación, na actualidade e pasado
 - Dedicación
 - Ingresos vencellados á actividade
 - Axudas
 - Relacións a nivel familiar
- Información da explotación e desta no mercado agrario
- Superficie

Así, a enquisa enviada - dispoñible no Anexo II- incluía a solicitude dos seguintes datos:

1. Xénero
2. Idade actual e ano de incorporación
3. Municipio da explotación e de residencia
4. Modo de incorporación (como titular ou como socia/o)
 - a. No caso de ser socio: os socios tiñan ou non experiencia no sector?
5. A explotación estaba en funcionamento?
 - a. Estando en funcionamento, tiña relación coas persoas responsables?
6. Recepción de axudas
7. Experiencia noutros sectores: cal e canto tempo
8. Tipo de aproveitamento da explotación, orientación(intensivo, extensivo...), modelo produtivo(eco-convencional-outros)
9. Dedicación, completa ou parcial (no segundo caso, %)
10. Superficie ocupada
11. Tenencia das terras da explotación: propiedade, arrendado, cedido, comunal, outro
12. Se tivo algún familiar con actividade agraria actual e pasada (e grado de familia)
13. Proxectos desenvolvidos en terreos vinculados á unidade familiar %
14. En que rango están os ingresos da explotación con respecto ao resto
15. Selo de calidade (IXP, DOP/eco/autóctonas)

3.2. Análise dos datos

Unha vez obtidos os datos e pechado o período de recepción de respostas, procédese á elaboración dunha matriz de datos para poder tratar os datos cuantitativos a analizar. Posto que algunhas preguntas non contaban con respostas pechadas, codificase e simplifícase a información para poder ser procesada a través de dita matriz de datos.

Extráense os datos simples froito das respostas e faise un cruzamento de datos no caso daquelas variables que, tendo en conta a información bibliográfica, poden ser representativos de forma

correlacional.

No caso da idade de incorporación, tendo en conta que o cuestionario difundido unicamente solicitaba a idade actual e o ano de incorporación, fíxose o cálculo restando á idade actual a diferenza entre o ano actual e o ano de inicio de actividade. Neste cálculo, suponse que non existen paróns na actividade.

3.3. Discusión dos datos

Unha vez obtidos e analizados os datos, faise unha discusión sobre os resultados obtidos e os non obtidos, tendo en conta as características iniciais e as reflexións tomadas durante todo o proceso, que fan determinar certas conclusións con respecto ao proceso e a información obtida.

4. RESULTADOS

Os seguintes resultados correspóndense cos datos obtidos nas enquisas recollidas entre os meses de marzo e decembro do ano 2023 para os parámetros anteriormente descritos.

4.1. Xénero

Na totalidade das preguntas, respostouse cos xéneros feminino e masculino, habendo aproximadamente un terzo de respostas por parte do xénero feminino fronte a dous terzos do masculino (31 respostas para o xénero feminino fronte 56 para o masculino), e non habendo ningunha resposta fóra do binarismo de xénero.

4.2. Idade de incorporación

En canto á idade, antes dos 40 anos incorpóranse un 75% dos homes, fronte a un 65% das mulleres. No caso delas obsérvase certa tendencia a incorporarse máis entre os 36 e os 40; pola contra, no caso dos homes as incorporacións comezan algo antes, pero son igual de numerosas ata antes dos 45. O valor modal de incorporación no caso das mulleres é de 36 anos, e de 33 no caso dos homes.

Figura 7. Idade de incorporación por rangos de 5 anos e xénero.

4.3. Ano de incorporación

Obsérvase unha grande densidade de incorporacións nos últimos cinco anos, é dicir, no período 2019-2023, concretamente un 53% do total de persoas enquisadas incorpórase en dito período.

Figura 8. Incorporacións por anos e xénero.

4.4. Localización

As respostas obtidas atópanse espalladas por toda a comunidade galega, sendo A Coruña a provincia con maior número de explotacións (33%), seguida de Pontevedra (29%), Ourense (20%) e, por último, Lugo (18%).

Son as provincias de Coruña e Pontevedra as que teñen unha maior densidade de casos, chegando ás catro explotacións no concello de Meaño e ás tres no de Vilagarcía de Arousa, sendo ademais estes concellos os de menor superficie. Pola contra, nas provincias de Ourense e Lugo apenas se atopan concellos con unha densidade maior de unha explotación por concello, coa excepción do concello de Vilalba, que conta con dúas. A realidade demográfica das provincias interiores pode ser un factor explicativo desta distribución (menos poboadas e máis envellecida).

Explotación por concello	Nº de concellos	Nº de explotacións
1	48	48
2	13	26
3	3	9
4	1	4

Táboa 1. Concellos con 1, 2, 3 ou 4 explotacións

Figura 9. Distribución das explotacións por concello.

4.5. Procedencia

Non se conta con datos dispoñibles da procedencia de cada entrante con respecto ao concello de residencia actual; porén, segundo os datos recollidos, para un 37% das explotacións, a residencia de cada xefe/a de explotación difire do concello onde se atopa a explotación.

Nos concellos da montaña lucense e ourensá, as explotacións e a vivenda atópanse na súa maioría no mesmo concello. Porén, no concello de Meaño tres persoas non viven no mesmo concello da explotación; nos concellos de Cambre, Vilanova de Arousa e Oza, hai dúas persoas que non viven no mesmo concello ca onde se atopa a explotación, que son á súa vez os concellos onde maior concentración de explotacións se atopan.

Figura 10. Distribución das explotacións no mesmo concello de residencia do/a propietario/a.

Figura 11. Distribución das explotacións en distinto concello ao de residencia do/a propietario/a.

4.6. Tempo de dedicación

Arredor dun 70% dos novos e novas entrantes traballan a tempo completo na súa explotación e, no caso das persoas que o fan a tempo parcial, a maior parte indica que dedica o 50% da súa xornada laboral.

Resultados

Tempo de dedicación	Mulleres	Homes
T. Completo	23	39
T. Parcial	10	18
<50 %	2	6
50 %	5	7
>50%	2	3
En blanco	1	2

Táboa 2. Proporción do tempo de dedicación por xénero.

Das persoas que traballan a tempo completo un 43,6% obteñen o 100% da renda desta actividade. A pesar diso, non se pode determinar se esa renda sexa suficiente ou próxima á renda agraria media.

Os datos mostran tamén que algunhas persoas, a pesar de dedicarse a tempo completo á actividade agraria, non son quen de obter un volume de ingresos suficiente. Temos 5 mulleres e 5 homes que declaran dedicarse a tempo completo á explotación mais os ingresos da actividade agraria non chegan a supoñer un 25% da renda total. Non se pode estimar cal é a motivación que lles leva a manter esta actividade como complementaria cando a renda non supón un 100% da total, nin cales son as horas reais de traballo.

4.7. Ingresos

As Figuras 9a e 9b mostran, segundo xéneros, o rango de ingresos sobre a renda total que as persoas novas entrantes declaran ter e ademais, para cada rango, mostra o número de persoas que declaran dedicarse a tempo completo ou parcial (e dentro deste, os rangos de dedicación) a dita actividade.

Na meirande parte dos casos existe unha correspondencia entre ambos aspectos; malia todo, cabe destacar, por unha banda, as persoas que ingresan menos do 25% da súa renda total dedicándose a tempo completo á explotación; e aquelas que, dedicándose a tempo parcial, perciben o total da súa renda a través da actividade agraria.

Na primeira casuística destaca que, sendo todas dirixidas por homes, en tres dos cinco casos trátase de explotacións de cabrún (dúas de leite e unha de carne); así como que, en catro dos cinco casos aseguran producir baixo principios agroecolóxicos; dúas estas explotacións dispoñen de certificación en agricultura ecolóxica. Mentres en tres dos casos contaban con experiencia laboral nun sector distinto do agrario de máis de 10 anos, os dous restantes contaban con experiencia de menos de 5.

Obsérvase tan so un caso de NE que cun 100% da renda procedente da actividade agraria declara exercer esta actividade a tempo parcial. É o caso dunha persoa de xénero masculino dedicada á horticultura convencional.

Un total de 38 persoas, é dicir, un 43,6% das respostas, dedícanse ao 100% á explotación e obteñen da mesma un 100% dos beneficios da súa renda.

Resultados

Figura 12 a e b. Rango de ingresos sobre a renda e tempo de dedicación dentro de cada rango -mulleres e homes.

Nos cinco anteriores anos á diseminación da enquisa, as persoas incorporadas non semellan tender a aumentar o rango de ingresos co tempo. De feito, máis da metade das persoas incorporadas no ano 2022 aseguran ingresar entre o 75 e o 100% da súa renda coa actividade agraria. Si se observa que, a maior novidade, as porcentaxes de ingresos por debaixo de 25% aumentan a súa presenza.

Figura 13. Ingresos segundo ano de incorporación.

4.8. Forma xurídica

Un 85% das persoas incorpóranse soas coma titulares da explotación, fronte a un 15% que o fai a través dunha fórmula asociativa.

4.9. Punto de partida

Á pregunta “A explotación estaba en funcionamento cando te incorporaches?” un 17% responderon acceder a explotacións en funcionamento; no caso das respostas restantes, non é posible determinar se se incorporaron creando unha explotación de cero ou accedendo a unha que fora creada con anterioridade pero que estivera pechada.

Das primeiras, soamente dúas respostaron non ter parentesco coas persoas donas. Trátase dunha explotación de ovino e outra hortícola, ambas dirixidas por mulleres.

En 9 de 17 casos a explotación pertencía aos pais; no caso dunha persoa correspondíase cun irmán; e no caso de tres persoas correspondíase coa parella. Nos tres casos en que a explotación pertencía á parella, trátase de mulleres novas entrantes. Considéranse novas entrantes posto que contan con experiencia noutros sectores alleos ao agrario, e porque a súa actividade neses sectores se desenvolveu durante os últimos dez anos en activo.

Figura 14. Incorporacións a explotacións en funcionamento e ausencia/presencia de relación co xefe/a de explotación.

4.10. Experiencia previa en sectores distintos do agrario

Un 77% das persoas enquisadas manifestou ter experiencia laboral previa en sectores diferentes ao agrario, flutuando entre menos de 1 e un máximo 35 anos.

Figura 15 a e b. Anos de dedicación en sectores distintos do agrario.

Así, o 61% das mulleres enquisadas ten experiencia noutros sectores, fronte a un 84% dos homes. No caso delas, a experiencia en sectores distintos no agrario está principalmente entre os 5 e 15. O tempo medio de dedicación coincide en ámbolos dous casos, con 12 anos, mentres que o máximo respostado é de 25 anos no caso das mulleres, e 35 no dos homes.

Figura 16. Anos de experiencia en sectores distintos do agrario.

En total, 8 mulleres e 6 homes indicaron non ter experiencia en ningún outro sector. Delas, a metade tiñan máis de 40 anos cando se incorporaron, e as outras catro, entre 26 e 35. Soamente unha non superaba os 30 anos. Non se pregunta de forma explícita se se ten experiencia ou certos coñecementos previos no sector agrario.

En concreto, 7 persoas responden á pregunta opcional de “En que sector tes experiencia?”. As respostas foron: sector forestal, conductor e mariñeiro, educación social, administración laboral, educación en xardinería, automoción e animadora de tempo libre.

4.11. Tipo de aproveitamento

Do total das respostas, un 55% destas correspóndense con explotacións hortícolas, mentres que un

Resultados

28% son explotacións gandeiras e o resto, un 17%, explotacións de produción mixta. A Táboa 3 mostra os datos absolutos obtidos no inquérito. Con todo, malia que as explotacións hortícolas sexan as que máis abundan, son tamén polo xeral aquelas que menor superficie xestionan. De media, as explotacións de produción hortícola xestionan 19,3 hectáreas; as de produción animal, 38,7 hectáreas; e as mixtas, 12,33 ha.

	Produción mixta	Produción gandeira	Produción hortícola	Total
<i>A Coruña</i>	9	8	12	29
<i>Lugo</i>	2	6	8	16
<i>Ourense</i>	3	7	7	17
<i>Pontevedra</i>	1	3	21	25
Total	15	24	48	87
Superficie media (ha/expl.)	12,33	38,7	19,35	23,46

Táboa 3. Tipo de aproveitamento e superficie media de explotación por provincias.

As persoas NE da provincia de Pontevedra están orientadas cara a produción de horta, máis do 80%, cando, a nivel xeral de Galicia, esta está á par e pola cola en produción hortícola con Ourense. Nas outras tres provincias a produción gandeira e mixta ten unha relevancia maior.

Figura 17. Producións segundo provincia.

Os resultados mostran coma unha maior proporción das mulleres se decanta pola produción hortícola, mentres que no caso da produción animal, unha grande maioría de xefaturas de explotación se corresponden con homes (un 85% do total das explotacións animais están dirixidas por eles).

Cando se trata de produción hortícola, esta inclúe diversos tipos de produción que non se adoitan desagregar, polo que non podemos saber que producións destacan e se as mesmas explotacións son máis ou menos diversificadoras. Por iso non se rexistran datos de que tipo de produtos son os que se cultivan dentro do espectro da horticultura. Non ocorre o mesmo, por exemplo, coas producións de cabrún ou vacún que si se diferencian en producións de carne e leite. En total

Resultados

téñense rexistrado once explotacións de vacún de carne, ningunha de leite, e sete de cabrún e ovino.

Destaca tamén a produción apícola, cun 10% do total das respostas, un 7% tamén do total (9 e 6 de 87, respectivamente) sen complemento con ningunha outra actividade produtiva. Todas as persoas correspóndense co xénero masculino, e dúas destas cinco persoas indican que a apicultura supón un 100% dos seus ingresos con respecto á renda total.

Figura 18. Tipos de aproveitamentos divididos segundo xénero.

4.12. Modelos produtivos

En canto aos modelos de produción elixidos, lánzase a pregunta de cal é o modelo produtivo ao que está adscrita a explotación, dando a elixir entre o modelo convencional, e o agroecolóxico con ou sen certificación. Enténdese como modelo agroecolóxico o descrito na introdución deste documento.

Cerca do 40% das persoas produtoras manteñen sistemas de produción convencional. No caso da produción agroecolóxica, un 56% das mulleres producen segundo principios agroecolóxicos, un 20% con certificación de produción ecolóxica; no caso dos homes, esta proporción ascende ao 30%, é dicir, a pesar de ser valores equiparados, os homes optan en maior medida pola certificación.

Figura 19 a e b. Modelos produtivos - mulleres e homes.

4.13. Orientación da explotación

O dobre das persoas enquisadas afirma producir baixo unha orientación intensiva fronte á extensiva. Unha persoa declara a orientación da súa explotación como permacultural, outra persoa en secaño e dúas en semiextensivo.

Estes tres casos correspóndense con unha explotación vitícola no caso do secaño; unha explotación de cabrún de carne no caso da resposta de 'semiextensiva'; e unha explotación hortícola mixta no caso da resposta 'permacultura'.

4.14. Selos de calidade

Un 39% das respostas indican contar con algún selo de calidade. No caso da certificación do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA), trátase dun 29% das respostas en total.

Os datos segundo xénero ofrecen maior variabilidade no caso dos homes. Un 29% das mulleres e un 22% dos homes indican contar con selos de calidade, pero non especifican cal.

Do total de persoas que indican producir baixo principios de agroecoloxía e con certificación, 10 persoas (de 23) indican contar co selo do CRAEGA. Isto supón un total de 1091 hectáreas certificadas en ecolóxico (cunha explotación con 70 ha de ovino de carne e outra de 220 ha con cabrún de leite). No resto de respostas non se determina que certificación é.

Un 15% das respostas correspóndense co selo Global GAP, un sistema de garantía de boas prácticas agrícolas a nivel internacional que persegue unha maior eficiencia na produción, a redución dos refugallos xerados e, en definitiva, unha produción máis sostible.

O selo Galega 100% correspóndese cunha marca de garantía para a produción de leite e produtos derivados lácteos xestionada polo LIGAL (Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite).

Os resultados mostran tamén explotacións adscritas ás IXPs Pan Galego, Mel de Galicia, Viño de Betanzos e Ternera Gallega.

Resultados

Figura 20. Selos de calidade indicados.

Figura 21. Selos de calidade indicados segundo xéneros.

Dentro das explotacións que apostan por algún selo de calidade, un 85% destas está rexido por persoas con actividade previa nun sector distinto do agrario.

4.15. Base territorial

4.15.1. Tamaño das explotacións

As granxas das NE identificadas, tal e como mostra a Figura 23, atópanse nun 69% por debaixo das 5 hectáreas, atopándose o grosu destas, máis do 50%, por debaixo das 2,5 hectáreas.

Figura 22. Proporcións de explotacións segundo superficie indicada.

Na Figura 24 móstrase a proporción de superficie das explotacións por rangos que pertencen aos homes e ás mulleres da mostra. Obsérvase que, no caso dos homes, estes contan coa maior proporción de explotacións de maior tamaño.

Figura 23. Explotacións segundo o rango de superficie e xénero.

4.15.2. Réximes de tenza

Tendo en conta a especial atención prestada por parte da literatura e das políticas ao acceso á terra por mor das barreiras que este presenta, dedicouse un apartado do inquérito aos réximes de tenza da terra vencellada aos proxectos de cada entrante.

A enquisa deseñouse de tal forma que cada xefe/a de explotación puidera especificar cal era a proporción de terras que xestionaba segundo que réxime de tenza, sendo estes: propiedade, arrendamento, cesión, comunal e outro. A Figura 25 mostra as respostas obtidas, onde a propiedade é o réxime máis habitual, seguido do arrendamento e a cesión case a partes iguais. Así, un 78% persoas aseguran contar con algunha parcela en propiedade, polo tanto ata un 22% aseguran non ter nada en propiedade. En canto ao arrendamento, un 41% asegura ter algunha

Resultados

parte arrendada, e polo tanto, un 59% non ten nada arrendado. A pesar de xa ser un valor moito máis reducido, un 4% das respostas aseguran ter parte do territorio en zonas comunais, a pesar de que en ningún dos casos se trate da totalidade da superficie.

Figura 24. Total da base territorial segundo porcentaxe de réxime de tenza.

Destaca tamén que, das mulleres que responderon contar con terras en propiedade, nun 45% dos casos teñen todo en propiedade.

A propiedade é un réxime bastante recorrente, cun 27% das respostas que aseguran ter todo en propiedade, e un 6% que asegura ter toda a superficie arrendamento. O certo é que este perfil mostra unha alta heteroxeneidade en canto aos réximes de tenza, mesturando nun 61% dos casos dous ou máis réximes nunha mesma explotación.

Daquelas explotacións que combinan exclusivamente superficie en propiedade e arrendamento (o 30% das respostas), na maior parte dos casos a superficie en propiedade supera o arrendamento. No resto dos casos combínanse réximes de cesión, aluguer, ou outro tipo de réxime de tenza.

Das explotacións cuxa base territorial é propia ao 100%, 13 contan con menos de 1 ha; 2 entre 1 e 2 ha; 3 entre 2 e 5 ha; 3 entre 5 e 10; e dúas con máis de 10 ha. É dicir, un 40% destas xestiona 0,5 ha ou menos, e un 35% máis de 2,5 ha.

Doutra banda, o número de terras arrendadas e en cesión é moi semellante, aínda que na maior parte dos casos se trate de parcelas de pequenas dimensións. Das explotacións coa totalidade de terras en arrendamento, un 40% destas teñen máis do 50% baixo dito réxime. No caso das terras en cesión, a terceira parte das explotacións con algún terreo deste tipo conta cunha proporción maior ao 50%, dúas delas coa totalidade da súa base territorial cedida.

Soamente en catro casos se empregan terras en espazo comunal, dos cales tres se corresponden con explotacións gandeiras, e todas rexidas por homes. Tres das cinco explotacións coa maior superficie dispoñible contan con terreos neste tipo de réxime de tenza.

A superficie das respostas do inquérito suma un total de 1255,88 ha, das cales 1130,44 hectáreas son xestionadas por homes (un 90%), e 125,44 ha, por mulleres (o 10% restante). Así, a superficie media xestionada por homes NE é de 20,18 ha por explotación (que se sitúa en 12,6 ha se non contamos as explotacións de maior superficie que distorsionaría os datos), fronte a 4,33 ha por explotación no caso das mulleres. Nótese que estas cifras inclúen 85 explotacións, posto que as dúas restantes son explotacións apícolas das que só dispomos de número de colmeas; 250 unha e

400 outra.

Figura 25. Numero de explotacións e SAU xestionada segundo xéneros.

4.15.3. A base territorial correspóndese co patrimonio familiar?

Esta pregunta refírese a se a actividade se desenvolve en terreos que son ou foron nalgún momento parte da familia da persoa enquisada, sen necesariamente ter que se corresponder con unha herdanza. Por exemplo, explotacións que aproveitan terreos que pertencen a tíos, avós, ou mesmo á parella. En canto a isto, en total un 64% dos casos correspóndense con unidades produtivas que incorporan terreos vencellados á unidade familiar en maior ou menor proporción, e un 23% das persoas enquisadas desenvolve a súa actividade en terreos nun 100% vencellados á familia.

A Figura 27 mostra a relación entre os proxectos vencellados á unidade familiar e a superficie. Se se obvian os proxectos vencellados a terreos comunais, podería indicarse unha vinculación directa entre a vinculación dos terreos familiares a aquelas explotacións de menos tamaño.

Figura 26. Proxectos vencellados e non á unidade familiar segundo superficie.

4.16. Familiares con actividade agraria previa

Un 46% das persoas enquisadas afirma ter parentes que, no pasado ou actualmente, se manteñen en contacto co sector agrario.

4.17. Axudas e apoio económico

Un 41% das persoas enquisadas indica ter recibido algún tipo de axuda económica para a incorporación á actividade. Tendo en conta a idade na data de incorporación, un 31% das persoas enquisadas puido ter recibido as axudas á incorporación de agricultores mozos, posto que o 10% restante ten máis de 41 anos de idade.

5. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

5.1. Xénero

Os resultados mostran que un terzo das persoas son mulleres novas entrantes, fronte a dous terzos de novos entrantes homes. Segundo o GF da EIP-Agri (2016), a proporción de mulleres novas entrantes no sector é moi superior á media de xefaturas de explotación xeral. Na mostra obtida na tese de Monllor (2011), a problemática ligada ao xénero era significativa: soamente un 15% das sucesoras eran mulleres, alcanzando unha proporción do 53% entre os perfís de NE. Porén, no segundo caso os datos poden non ser representativos, posto que as mulleres poden verse infrarrepresentadas nas estatísticas cando se trata de xefaturas de explotación nas que traballan pero é a parella (o home) a que se recoñece como xefe de explotación; ou sobrerrepresentadas cando acceden á incorporación de forma estratéxica a través dunha titularidade compartida para, por exemplo, poder acceder a determinadas axudas (EIP-Agri, 2016), ou para poder acceder a unha pensión de xubilación.

Na agricultura familiar entendida como aquela que adoita estar vencellada a un matrimonio, que combina a propiedade coa xefatura da mesma explotación, e para a cal dita xefatura adoita ser transferida de xeración en xeración, debido ao reducido compromiso de incluír activamente a nenas/fillas no traballo da granxa, estas non chegan a verse identificadas coma posibles sucesoras, polo que nin sequera barallan dita posibilidade (Fischer e Burton, 2014). Segundo Sutherland et al. (2023), a pesar de que nos últimos anos se teñen identificado múltiples vías de herdanza, a realidade segue a ser que as granxas, sobre todo de maior tamaño e investimento, son as herdadas por sucesores varóns, na maioría dos casos fillos, o cal deixa ás súas irmás carentes da oportunidade por mor dunha desigualdade de condicións de partida. En parte motivado por problemas de desigualdade en canto ao acceso a terra, as mulleres no resto de Europa adoitan liderar granxas de menor tamaño, vencelladas na meirande parte dos casos a canles curtas de comercialización. Xorde neste punto a pregunta de se entón as mulleres, tal e como se recolle, escollen ese tipo de mercado por convicción ou por obriga. En Europa, a granxa media liderada por mulleres conta coa metade de superficie ca granxa media liderada por homes (DG Agri, 2021). Os datos obtidos na mostra desta investigación avalan (mesmo superan) o anteriormente dito: a granxa media dos homes novos entrantes detectados triplica en superficie á granxa media dirixida por mulleres. Isto suxire, por unha banda, que as mulleres contan con maiores barreiras para acceder a granxas con respecto aos homes, que acceden por herdanza ás de maior tamaño; e aquelas que logran acceder ao sector, teñen que lidar tamén coas problemáticas de acceso á terra como son os altos prezos da mesma. Por este motivo é lóxico pensar tamén que o número de mulleres novas entrantes sexa maior ca o de sucesoras.

Segundo Sutherland et al (2023) teñen recollido, as vías de entrada ao sector das mulleres poden simplificarse en:

- a. Mulleres que, criadas nunha granxa:
 - i. Acceden como sucesoras da granxa familiar;

- ii. Acceden á xefatura a través do matrimonio cun xefe varón de explotación;
 - iii. Inician a actividade agraria fóra da granxa familiar, é dicir, crean unha nova empresa allea á familiar. Pode ser de xeito individual ou en colaboración cun compañeiro nalgún momento da súa etapa adulta.
- b. Herdeiras da explotación do marido cando xa están próximas á idade de xubilación. Neste caso, en ocasións pode tratarse de xefaturas curtas previas á incorporación dun fillo (Carter, 2017).
 - c. Novas entrantes por decisión propia que empregando aforros de empregos previos. Adoitan ser dun perfil motivado, con alto nivel de estudos, innovadoras e con moita predisposición ao traballo. Este grupo mostra relacións moito máis igualitarias coas súas parellas en comparación con unha granxa familiar tradicional (Shortall et al., 2017).

Segundo a literatura, as mulleres, cando se trata das súas propias explotacións, adoitan tender a producións máis respectuosas co medio, como a agricultura ecolóxica, prácticas máis sostibles, e outros tipos de agricultura alternativa con respecto aos agricultores varóns (Unay-Gailhard e Brennan, 2023), algo ao que, en xeral, tamén tende o perfil de persoa nova entrante. No caso da investigación traída a termo, non se observa dita tendencia, habendo bastante paridade entre as explotacións dirixidas por homes e mulleres destinadas á produción baixo principios de agroecoloxía.

5.2. Idade de incorporación

Os resultados mostran no caso ca incorporación das mulleres, unha certa tendencia á alza a medida que se avanza en idade. En cambio, no caso dos homes hai dous intervalos de idade onde se concentra a maior parte das entradas, entre os 26 e 35, e entre os 41 e os 55. No primeiro rango trátase de un rango de idades habitual para comezar unha actividade unha vez rematados os estudos; mentres que no caso do segundo poderían verse motivados por moitas outras razóns, coma a necesidade de completar unha renda para a cotización suficiente que dea acceso a unha pensión de xubilación; un cambio total de actividade tras outra non rendible ou non satisfactoria; ou ben como opción alternativa ao paro sen moitas máis opcións. Non se conta con datos suficientes para poder coñecer posibles razóns.

Como xa se mencionou anteriormente, a definición de NE non contempla ningunha restrición de idade aínda que en moitos casos véñense confundindo agricultores e agricultoras mozos cos primeiros. Así, malia con diferencias entre países para os cales existe información, a media de idade de entrantes en moitos casos de estudo adoita estar por encima dos corenta anos.

A pesar da importancia que comporta o apoio á sucesión nas granxas familiares, a énfase na idade da persoa entrante que se vén dando nas políticas pode supoñer un risco para o sector, xa que pode provocar a perda de incorporacións tardías por falta de financiamento.

Malia os datos expostos na introdución deste traballo en relación á idade das xefaturas de explotación en Galicia, EE (na Figura 28) e UE, cabe ter en conta que, a pesar de ser maioritarias as xefaturas de maiores idades, existen casos nos cales as granxas familiares non son xestionadas unicamente por unha persoa, senón que se reparten entre varias persoas da familia. As xefaturas

polo tanto poden estar a nome das persoas maiores da familia e porén co-participadas con unha persoa sucesora, que tomará o relevo máis adiante, probablemente cando estea próxima a cumprir os 40 anos. Polo tanto, a pesar dos datos obtidos, estes poden estar levando a un erro maior do esperado (Sutherland et al., 2023).

Porén, esta excepción pode levarnos a pensar ao mesmo tempo que, no caso de granxas no limbo entre a sucesión ou o peche, as opción de acceso dunha persoa allea á familia serán menores canto máis tempo pase, e canto maior sexa o investimento por parte da/o xefa/o neses anos finais.

Figura 27. Xefaturas de explotación por rangos de idade entre 2005 e 2013 no EE. Fonte: Eurostat, 2020.

Remitíndonos aos resultados anteriormente expostos, vemos que unha cuarta parte dos homes, e un 35% das mulleres enquisadas se incorporaran a partir dos 40 anos. Tendo en conta o PDR 2014-2020 no caso de Galicia, que contemplaba a posibilidade de axudar á incorporación de exclusivamente as incorporacións menores de 40 anos, estas persoas non poderían ter aproveitado ningunha axuda do estilo ata a última modificación das estratexias da PAC neste último intervalo . Actualmente, o Anexo Territorial do PE PAC para Galicia incorpora unha axuda de establecemento de novos agricultores para o intervalo de idade entre 41 e 55 anos. O propio Plan Estratégico da PAC (PEPAC) de España destaca a importancia da figura de NE que queren incorporarse aos que se poderían traspasar terras de alto valor de arraigo para agricultores ou agricultoras que vaian abandonar a actividade agraria. Igualmente, as incorporacións maiores de 55 anos manteríanse excluídas de acceder ás subvencións para novos agricultores concedidas no último período, cando menos, na comunidade galega.

De novo, as regulacións vixentes veñen apoiando un sistema pouco elástico ou adaptativo, o cal vén reflexado, por exemplo, nos plans estratéxicos actuais dalgúns comunidades autónomas, limitando as axudas a novas persoas agricultoras menores de, xa non 40, se non por exemplo, de 55, considerando que estas últimas, por mor da súa incorporación tardía e próxima idade á xubilación, xa non están en idade de crear empresas viables e estables no tempo (Ministerio de Agricultura, 2021). Estas incorporacións tardías contan con menos posibilidades de investimento e relevo ao non poder acceder a axudas que poderían mellorar a súa viabilidade ou incluso garantir a súa permanencia no sector. Isto, que pode ser o caso dalgúns persoas, non ten por que estenderse a tódalas persoas que desexen iniciar unha actividade a partir dos 56 anos e ademais, redundna na idea de que as explotacións agrarias e as persoas dedicadas a este sector deban perpetuar os seus negocios no tempo, sen contemplar a posibilidade de que estes mesmos sexan

antes traspasados ou sexan máis exitosos ca outros, dirixidos tanto por persoas entrantes máis novas como por agricultores/as mozos/as.

5.3. Ano de incorporación

Os datos a nivel europeo mostran, por unha banda, un descenso dun 17,1% de emprego agrario entre os anos 2010 e 2019, comparado con un ascenso do 7,5% de emprego en xeral; e, doutra, un descenso homoxéneo dentro de tódolos rangos de idade do sector agrario, a pesar dos esforzos da Unión Europea na reversión ou, cando menos, atenuación desta problemática (Simões et al., 2021).

Os resultados obtidos mostran que a metade das persoas incorporadas o fixeron nos últimos cinco anos. Ao non contar con datos de persoas que se incorporaron neses ou en anos anteriores, pero que cesaron a actividade antes da diseminación da enquisa, non podemos determinar se as persoas NE teñen unha taxa de permanencia no sector alta ou, pola contra, fracasan ao pouco de incorporarse. Este nesgo impide afirmar que haxa ou non un ascenso na empregabilidade nos últimos anos para este perfil.

5.4. Localización e procedencia

O máis común adoita ser que as persoas entrantes establezan os seus negocios en zonas peri-urbanas, sobre todo se non contan con terras en herdanza, e tendendo tamén a ser os negocios nos que máis se diversifica a produción (EIP-Agri, 2016). No caso de establecer un negocio vencellado ás terras familiares, isto pode acontecer tamén en zonas máis afastadas das urbes, e combinarse a actividade principal con outras coma o agroturismo, ou simplemente turismo rural. Tamén pode ocorrer que se elixan as zonas afastadas con motivo dos baixos prezos de compra ou aluguer. Por esta razón, estas persoas tamén supoñen unha mellora para a sustentabilidade tanto ambiental como social das zonas rurais, ao recuperar terreos e repoboar zonas en risco de abandono, recuperando incluso nalgúns casos prácticas tradicionais.

Os datos obtidos mostran que un 37% das persoas enquisadas traballan en concellos distintos ao de residencia e, de entre estas, dous terzos correspóndense con concellos do eixo atlántico. Establecerse en zonas peri-urbanas pode relacionarse ao mesmo tempo coa facilidade de acceso a unha maior variedade de mercados locais e a un maior número de potenciais consumidoras/es, e nalgunhas ocasións chéganse a crear redes alternativas de consumo e/ou venda, e mesmo certificacións de producións locais (Monllor i Rico e Fuller, 2016). Tamén co acceso a unha maior variedade de servizos, por exemplo agrarios ou servizos de apoio técnico, así como a unha maior oferta de subministros. Os resultados obtidos responden a esta hipótese, ao detectarse unha maior densidade de explotacións en zonas próximas a núcleos urbanos grandes e infraestruturas de transporte. Isto explica o paradoxal de que, inda nos concellos con menor superficie pero próximos ás áreas urbanas, a densidade de explotacións é maior. Outro dos motivos polos cales se ten detectado unha alta densidade de explotacións en concellos como Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa ou Cambados pode ser a presenza de algunha entidade coa que as persoas que respostaron ao inquérito se relacionan nunha fórmula societaria ou cooperativa. Nesta área, as producións son eminentemente vexetais ou mixtas.

Nas áreas montañosas das provincias de Ourense e Lugo hai unha maior tendencia a residir no mesmo concello ca o da explotación (sendo estes concellos tamén de maior superficie ca os

anteriormente mencionados). A pesar de ser poucas as explotacións localizadas nestas áreas en relación co total, tendo en conta o total de explotacións, os valores son relativamente altos.

A localización da vivenda supón un reto cando as persoas entrantes intentan que esta sexa tal que facilite a conexión coa actividade agraria e con outra na cal se poida asegurar unha entrada de capital complementaria (Milne e Butleer, 2014). O acceso á vivenda pode ser unha problemática tanto para as persoas que desexan acceder ao sector como titulares, como para aquelas que se incorporan, por desexo ou obriga, ao sector agrario. Este pode ser un dos motivos polos cales nun 37% dos casos observados, o concello de residencia e o da explotación non coincidan. O descoñecemento dos grupos sociais locais pode ser tamén un impedimento para comezar a actividade nun determinado lugar, onde non se ten información das dinámicas económicas e sociais (incluíndo a titularidade e uso das parcelas), dos axentes locais, grupos de poder, etc.

5.5. Tempo de dedicación e ingresos

Os datos obtidos, que mostran unha alta proporción de persoas dedicadas a tempo completo á explotación – arredor do 70%-, correspondéndose cos datos a nivel europeo do 75% (Helms et al., 2019). Segundo a literatura, en moitos casos por mor do baixo valor de ingresos (ou renda xerada) nos primeiros anos, as persoas NE adoitan combinar o traballo nas granxas con outros empregos, entrando no sector agrario traballando a media xornada antes de que a rendibilidade sexa a suficiente. Ao mesmo tempo, tamén pode darse o caso de que exista a intención de manterse nesa media xornada, combinando con outra ocupación complementaria,; ou que mesmamente non haxa un obxectivo principal de facer a explotación viable, senón que a actividade se fai máis coma un *hobby*, sen esperar obter grandes beneficios ou gañarse a vida con iso, tratando de facer da agricultura o seu estilo de vida (Sutherland et al., 2019; Sutherland e Calo, 2020). Dende a enquisa non se obteñen datos sobre ningunha actividade complementaria.

As respostas obtidas mostran que, inda habendo tres cuartos das persoas enquisadas que se dedican a tempo completo á actividade agraria, soamente a metade da mostra obtén un 100% da súa renda con dita actividade. Isto indica que, a pesar de dedicarse ao completo á explotación, esta aínda non permite xerar a suficiente renda para vivir. Chaman máis a atención aqueles casos nos cales a renda non supón máis dun cuarto da renda total pero se dedican ao 100% á actividade. Inda que as explotacións con menos ingresos se atopan no último ano de incorporación, o certo é que nos anos anteriores as proporcións de explotacións con ingresos por debaixo do 25% non descende. Inda que nalgúns casos pode ocorrer que esta estea a comezar a andar e que non teña a capacidade suficiente polo momento de ser rendible; que a actividade agraria sexa complementaria e que a maioría dos ingresos se obteñan da outra actividade; que a viabilidade da explotación non sexa suficiente, ou que, de acordo co anteriormente indicado, soamente se dediquen á actividade como un entretemento e non unha actividade comercial.

5.6. Forma xurídica e punto de partida

Mentres o censo agrario de 2020 mostra que só un 5.4% das explotacións son persoas xurídicas, os datos obtidos parecen indicar que as novas incorporacións se decantan máis por esta opción e que, polo tanto, non están na media da forma xurídica elixida.

Menos dun quinto da mostra se incorporou a unha explotación existente, e destes, soamente dúas

persoas se incorporaron a explotacións de persoas de fóra da familia. Tal e como se indica ao inicio deste documento, en Galicia tanto o número de explotacións como a superficie agraria útil veñen descendendo nas última décadas, o cal é indubidablemente un prexuízo para o sector agrario galego, pero pode ser para as persoas NE unha oportunidade de incorporarse, sobre todo cando se trata de relevar explotacións cunha infraestrutura establecida e viable. A pesar da xa mencionada na introdución deste documento descendencia no número de explotacións, non existe unha aposta polo aproveitamento de ditas explotacións existentes por parte das persoas que se incorporan de fóra, cando é unha grande oportunidade para manter o tecido agrario galego e ofrecer unhas instalacións existentes ás persoas carentes delas, así como unha rede de contactos e o resto de multitude de coñecementos das persoas que xa xestionan dita explotación (Rech et al., 2021; Žabko e Tisenkopfs, 2022). A pesar de que esta fórmula poida contraer moitas máis dificultades a nivel persoal que a creación dunha nova explotación, permite acceder a unhas infraestruturas xa existentes e mesmo a unha rede de contactos xa creada, incluíndo servizos agrarios, mercados, etc.

5.7. Experiencia previa en sectores distintos do agrario

Unha grande maioría, tres cuartas partes, manifestou ter experiencia laboral previa noutros sectores. Isto correspóndese cos datos consultados noutras investigacións, que aseguran que, ademais, a experiencia noutros sectores outorga novas perspectivas e oportunidades ao sector en xeral, e poden ser unha vantaxe para as persoas entrantes con respecto a aquelas que non teñen traballado en ningún outro ámbito. Con formación ou non no ámbito agrario, a experiencia dota a estas persoas de capacidades e coñecemento potencialmente aplicables ou adaptables a algún ámbito do traballo agrario (dende métodos de produción, ferramentas dixitais de traballo, estratexias de comercialización, lóxística, etc.) (Creaney et al., 2023; Konzett e Grüner, 2022; Pinto-Correia et al., 2015; Sutherland, 2023; Sutherland e Calo, 2020; Zabko e Tisenkopfs, 2022).

Algúns NE autodefínense como creadores de produtos de alta calidade, incluso de alimentos con novas características (Žabko e Tisenkopfs, 2022). Nos datos obtidos obsérvase unha certa tendencia de aposta pola calidade, posto que, dentro das explotacións que apostan por algún selo de calidade, un 85% destas está rexido por persoas con actividade previa nun sector distinto do agrario. Ligada a esta innovación na produción está a preocupación polo medio, que moitas veces é o motor da actividade agraria e abandono dunha actividade diferente, e que se materializa no uso eficiente dos recursos, a redución de insumos, o emprego de técnicas máis respectuosas, ou na aplicación de solucións menos ortodoxas na xestión de residuos. Un 90% das persoas da enquisa que contan con un selo do CRAEGA contan tamén con experiencia previa nun sector distinto do agrario.

No caso das 8 mulleres que se incorporaron sen experiencia previa, estas non indican parentesco algún con algún socio, e tampouco indican que os terreos nos cales se desenvolve a actividade sexan dunha parella. Isto é indicativo de que se incorporan de xeito independente a calquera relación matrimonial, algo do que se difire con respecto á tendencia na agricultura familiar tradicional.

Existen testemuñas, doutra banda, de persoas que, incorporándose incluso en idades tardías, non contan con experiencia previa en sector algún. Obter máis información sobre a experiencia destas persoas podería contribuír tamén a estudos en materia de emprego ou economía doméstica.

5.8. Tipo de aproveitamento,

Segundo datos de (Monllor i Rico e Fuller, 2016), os modelos máis elixidos por NE adoitan ser a produción hortícola e, en menor medida, a gandería ovina (pequenos ruminantes) de carne, coincidindo en ambos casos nun modelo de produción agroecolóxico. Dende a EIP-Agri alcánzanse conclusións semellantes, inda que dando certa maior importancia á produción gandeira.

Os datos obtidos confirman unha forte tendencia cara á produción hortícola (un 55% das persoas enquisadas aseguran contar con explotacións hortícolas, ás que se suman un 17% de explotacións de produción mixta). Isto pode radicar na necesidade deste tipo de aproveitamento dunha menor superficie agraria e os altos rendementos que ofrece a cambio, sobre todo cando se trata de producións baixo teito, e a pesar incluso da estacionalidade en canto a picos de traballo que pode implicar. Ademais, unha alta proporción destas explotacións hortícolas atópanse na provincia de Pontevedra, cunha parcela media de moita menor superficie, o que fai máis lóxica a elección de producir produtos de horta, entre outros motivos.

A explotación agraria hortícola adoita ser, ademais, de produción ecolóxica, con marca propia e venta directa. Isto débese a que estes modelos precisan de unha inversión económica inicial menor ca unha explotación gandeira, onde non fai falta unha excesiva cantidade de terra, onde a venta directa é sinxela, e a cal pode combinarse cunha vida laboral pluriactiva (Alberdi Collantes, 2002). Un 55% das explotacións de aproveitamento hortícola do inquérito producen baixo principios de agroecoloxía.

A pesar de que a horta é máis intensiva en man de obra (da que se pode acudir a persoal puntual e incluso da familia) a terra e as inversións iniciais aumentan cando se trata de producións animais. Así, a horta é o subsector máis atraínte cando non se accede baixo sucesión familiar ao sector. Algúns dos motivos que levan a unha persoa entrante a decidirse pola horta son, segundo Monllor (2011):

- Baixa inversión inicial. Para comezar, a infraestrutura inicial pode ser pequena e ampliable. Con unha hectárea produtiva pódese comezar a producir obtendo rendibilidade.
- A horta necesita pouca superficie en relación con outras producións.
- Inda que fai falta man de obra en momentos pico, a maquinaria necesaria é menor, polo que a entrada de persoas novas con menor recursos é máis fácil deste xeito.
- Ao ser un produto fresco que ten que ser comercializado en pouco tempo, e a pesar de, nalgunhas circunstancias poder ser un inconveniente, a venta nun tempo limitado garante ingresos tamén en pouco tempo.

Ademais, a produción mixta, tendo en conta a aposta polos mercados de proximidade deste tipo de perfil, pode ser froito de, por unha parte, unha estratexia de atracción dun comprador ao ofrecer varios produtos ao mesmo tempo, igual ca unha estratexia diversificadora de atracción dun maior número de consumidoras/es, inda que tamén correspondan con estratexias agronómicas de diversificación de cultivos para a mellora no manexo e usos do solo. En xeral as labores de diversificación véñense dando por mulleres, ben nunha granxa familiar, ben en proxectos de emprendemento que adoitan combinar a produción coa transformación das materias primas producidas. A diversificación permite, entre outras, mellorar a viabilidade económica das explotacións, creando novas fontes de ingresos; valorizar a explotación; aumentar a resiliencia

desta; valorizar ou contribuír á identidade local e incluso á revitalización social das áreas rurais (Pinto-Correia et al., 2012). Porén, non se teñen datos de comercialización e transformación.

Doutra banda, rexistráronse 11 explotacións de vacún, todas de carne e ningunha de leite, e sete de cabrún e ovino de carne e leite. Tendo en conta que por cada explotación de cabrún ou ovino existen 37 de vacún e 19 de porcino (IGE, 2022a), os datos non se corresponden á proporción do sector xeral actual, mostrando unha elevada tendencia cara á produción de pequenos ruminantes, o cal si ven reportado pola literatura coma un modelo a seguir por NE. A apicultura merece tamén mención a parte, chegando a seis explotacións que se dedican de forma exclusiva a ela sen ningún complemento. Este tipo de explotacións adoitan ser máis recorridas por parte das persoas entrantes posiblemente por cuestións económicas: as explotacións apícolas, de pequenos ruminantes ou, mesmo, de vacún de carne, precisan dun investimento moito menor con respecto ás dedicadas á produción de vacún de leite, un sector moito máis hermético e valorizado.

5.9. Modelos produtivos,

Os datos coinciden cos doutras rexións europeas en canto a NE, con máis da metade das explotacións da mostra declarando estar orientadas á agroecoloxía.

En Galicia, os produtores con certificación ecolóxica ascendían aos 1.142 no ano 2022, cunha superficie certificada total de 45.626,82 hectáreas (CRAEGA, 2022). Así, as explotacións do inquérito certificadas supoñen un 0,88% do total de Galicia, un valor moi elevado tendo en conta que as 87 explotacións identificadas supoñen un 0,015% do total de explotacións galegas. Polo tanto, os resultados mostran un perfil moi diferente ao perfil medio de produtor galego, algo que xa se ven destacando tamén por outros autores e autoras no resto do continente.

Un importante número de traballos (se podes cita algún) apuntan a existencia dunha grande proporción de NE que deciden apostar por un modelo de produción máis sustentable desde o punto de vista ambiental. A pesar de que nalgúns casos isto teña unha función estratéxica a nivel comercial e a motivación sexa chegar a un mercado distinto ao convencional, tamén hai unha vertente que defende a produción ecolóxica por razóns ambientais. O feito de empregar un distintivo de produción ecolóxica da unha seguridade a un consumidor tamén preocupado polo medio e que quere contar con certas garantías á hora de comprar certos produtos.

Algunhas persoas dedicadas á venda directa deciden producir baixo os principios de agricultura ecolóxica, pero non chegan a obter unha certificación, ben por motivos burocráticos, ben porque dado que o canal de comercialización que empregan é o que de acordo con Renting et al. (2003) se denomina *face-to-face*² a certificación non lles ofrece ningunha vantaxe de mercado.

A través dunha ampliación do inquérito ou da investigación en canto á orientación produtiva, sería interesante tratar de indagar nas motivacións das persoas novas entrantes enquisadas, para saber se en Galicia estas mostran ou non unha maior sensibilidade ambiental, así como pasa saber tamén se, pola contra, confían nas certificacións de produción e selos de calidade -coma o do CRAEGA- para posionalas no mercado.

² *Face-to-face*, é un canal no que os consumidores compran produtos directamente á persoa produtora ou transformadora, polo que a autenticidade e a confianza som mediadas pola interacción.

Segundo a literatura, as mulleres demostran unha maior tendencia á produción non convencional coma a ecolóxica ou biodinámica con respecto aos homes. Neste caso, os resultados, porén, mostran bastante paridade e mostran incluso que as explotacións rexidas por homes escollen os certificados por encima das mulleres

5.10. Selos de calidade

A aposta polos selos de calidade, que segundo os resultados aparecen nunha alta proporción, poden tamén demostrar certa sensibilidade e preocupación ambiental e de consumo e/ou social. En canto á superficie certificada polo selo do CRAEGA, que ascende no total da superficie do inquérito ás 1091,72 hectáreas, este valor supón un 2% das hectáreas totais certificadas en toda Galicia, un valor relativamente elevado tendo en conta que a superficie que xestionan as explotacións enquisadas supoñen un 0,21% da superficie agraria total de Galicia (597.993 ha en 2020). É dicir, certifican 10 veces máis superficie que as explotacións en xeral. Isto pode dar unha idea da preocupación das persoas novas entrantes, en liña coas publicacións recentes, pola apostas por produtos de calidade, pola diferenciación no mercado e tamén, de novo, pola concienciación ambiental e/ou social.

O resto de selos de calidade que aparecen, tendo en conta o tamaño da mostra, é tamén significativo en número, pois volve demostrar esa busca polo posicionamento no mercado ou o aumento dos réditos grazas a tales distintivos.

5.11. Base territorial

A pesar de contar con capital, inda que non en tódolos casos, a maior das barreiras en gran parte do continente europeo segue a ser o acceso a terras de aptitude agraria onde desenvolver un proxecto (EIP-AGRI, 2016; Milne e Butler, 2014; Monllor e Fuller, 2016; Scottish Government, 2022; Sutherland, 2015; Williams, 2006; Zagata et al., 2017), así como a baixa ou nula base territorial inicial - que ademais se relaciona estreitamente coa dificultade para atopar unha vivenda -, o acceso ao capital, a monopolización do mercado e a excesiva burocracia, ou a falta de coñecemento específico e das redes sociais locais (Mckee et al., 2018; Monllor, 2011; Scottish Government, 2022).

As granxas das NE identificadas teñen unha dimensión relativamente pequena, como mostra a [Figura 23](#), con un 69% das explotacións rexistradas por debaixo das 5 hectáreas, o cal se corresponde bastante coas explotacións agrarias galegas que, segundo o Censo Agrario, son o 67% (IGE, 2022b). Así e todo, o groso atópase por debaixo das 2,5 hectáreas, que superan o 50% das explotacións rexistradas. Non se atopa relación entre o tamaño das explotacións e a vinculación destas coas terras vencelladas á familia, inda que si se observa certa tendencia a producir en superficies menores cando os proxectos se desenvolven neste tipo de terras.

De feito, na meirande parte dos casos, estas explotacións combinan distintos réximes, e en escasas ocasións se decantan por un único modelo. Na mostra obtida, a proporción de terras en propiedade é menos ca no resto de explotacións galegas: un 33% da superficie total da mostra está en propiedade, fronte a un 41,2% do total galego. A pesar de que un 27% das persoas responderon que o 100% das terras traballadas eran súas, ata un 56% das mesmas correspóndense con superficies de menor ou igual superficie a unha hectárea. Con estes datos é lóxico pensar que a actividade predominante sexa a produción hortícola, que precisa de moita menos superficie para

ser viable e alcanzar a rendibilidade.

No caso das terras en aluguer, o número de respostas redúcese en comparación co anterior, o cal pode deberse a que, ao contrario das terras en propiedade, estas requiren duns ingresos mínimos e de certa periodicidade en ditos ingresos para poder facer fronte aos costes de alugueiro, e que contrasta tamén co resto do sector en Galicia e con outros estudos onde este réxime é o maioritario (Scottish Government, 2022). En Galicia, un 51% da SAU está en arrendamento, fronte a un 16% da SAU da mostra. Os réximes en aluguer suman prexuízos coma os costes de alugueiro e outros riscos como os de atopar terras de calidade ou coas características desexadas. Isto xera unha maior inestabilidade e inseguridade á hora de consolidar as explotacións a medio e longo prazo.

O acceso a unha base territorial esconde múltiples problemáticas a ela ligadas, principalmente:

- Os elevados prezos de compra ou arrendamento motivados pola competencia con outros usos –como potenciais inversionistas-, con outras explotacións próximas ou polas políticas que rexan no momento (dereitos vencellados, aptitude para unha instalación enerxética...).
- Os prezos non se corresponden cos rendementos da actividade, que a converten en inviable.
- Casos nos cales a persoa entrante non sabe recoñecer as terras que precisa comprar ou arrendar, tampouco conta coa información suficiente nin o asesoramento para saber que precisa exactamente
- Un mercado pouco transparente e pechado, onde a persoa vendedora prefire ofrecer as terras a alguén cun negocio xa establecido en lugar de a alguén novo no sector (Monllor e Fuller, 2016).
- No caso de contratos de aluguer, poden ser de duración moi curta polo que as persoas entrantes non poden establecer plans a medio ou longo prazo.
- Hai casos nos cales as terras ás que as NE chegan a acceder son as chamadas terras marxinais, con pouca capacidade produtiva, mal comunicadas e, por iso, menos susceptibles de ser aseguradas (Calo e Corbett, 2024) Para poder manter unha relación sostible coa persoa arrendadora, as NE poden chegar incluso a arrendar terras menos produtivas pero que lles dan acceso a aquelas que si lles interesan.

Isto fai que a elección de terras en alugueiro non sexa a preferida por moitas das persoas que deciden entrar no sector, e por iso buscan outras fórmulas ou simplemente acceden á terra mediante a compra desta. De feito, un 20% das persoas enquisadas combinan réximes de propiedade con outros coma a cesión, pero non contan con nada en arrendamento.

A pesar de escollerse en combinación con outro réximes, as persoas que escollen alugar ou empregar en réxime de cesión os terreos, cando o fan, fano en proporcións elevadas, o cal pode indicar ou ben que é a única forma que terán de acceder a eses terreos (sen poder quizais chegar a mercalos), ou que realmente é a fórmula que máis se adecúa ao seu caso.

Os terreos en man común, que ocupan unha superficie considerable en Galicia, son unha oportunidade especialmente valiosa cando se trata de planificar unha explotación gandeira en extensivo. En canto ao acceso a estes terreos, que contan coa vantaxe de ser polo xeral extensos e continuos, pódese acceder como comuneira/o, para o cal, en función da propia comunidade, se deben cumprir certos requisitos de vivenda vencellada ao monte; ou pódese doutra banda acceder

a través dun réxime de alugueiro ou cesión temporal durante, como máximo, once anos. As explotacións da mostra adheridas a este tipo de terras son as de maior superficie, o cal demostra que esta pode ser unha boa oportunidade para o establecemento de explotacións con grandes extensións por parte de persoas que non contan con terreos propios, e de modelos polo tanto extensivos, preferidos por moitos/as NE. A pesar de ditas vantaxes, a utilización de terreos en man común, ao igual ca outros terreos, sofren a competencia doutros usos e promotores alternativos.

En dous terzos da mostra a actividade desenvólvese total ou parcialmente en terras vencelladas á unidade familiar, mesturando varios réximes de tenza. Isto non é de estrañar cando a metade deses, ademais, aseguran ter familiares dedicados (actualmente ou no pasado) á actividade agraria. O feito de contar con familiares vencellados á actividade ou procedentes de áreas rurais pode dar lugar con maior frecuencia a terras en herdanza, que son unha boa oportunidade como punto de partida dun negocio cando as necesidades deste e as características do terreo en posesión se adecúan. Así mesmo, en moitas ocasións será necesario complementar dita superficie con outros terreos da contorna, concluíndo na mestura de réximes de tenza anteriormente referida.

5.12. Ingresos

Segundo un estudo levado a cabo polo Goberno Escocés, un 36% das persoas novas entrantes detectadas no mesmo non alcanzaban obter beneficios dos seus negocios -incluíndo subsidios-, proporción que alcanzaba o 75% cando non se tiñan en conta ditas axudas. Isto pode responder a varias razóns: que os negocios inda estean empezando e polo tanto os ingresos inda non sexan suficientes por mor de facer fronte aos pagos dos primeiros anos; que o obxectivo da explotación non sexa o de crear uns ingresos concretos, senón que se dedique máis a un pasatempo; ou que a estratexia non sexa a axeitada ou non se atopara o equilibrio entre a oferta da explotación e os requirimentos do mercado. Esta última casuística podería supoñer a proposta de distintas alternativas ou solucións, tanto a nivel técnico como comercial ou mesmo xerencial.

Zagata e Sutherland (2015) describen que novas e novos entrantes adoitan diversificar as súas actividades máis ca outros axentes coma herdeiras ou agricultoras establecidas, introducíndose en novos mercados cando teñen contactos con axentes de fóra do sector agrario. Os datos de rendementos obtidos a través do inquérito mostran que menos da metade das persoas ingresan un 100% da súa renda a través da actividade agraria, polo que pode ser interesante para elas afondar sobre as posibilidades que as súas explotacións ofrecerían (ou sería susceptible de) en termos de diversificación e revalorización, tendo en conta tamén a predisposición das persoas responsables de cada explotación neste senso. Algunhas das prácticas de diversificación recollidas pola literatura inclúen a xeración de enerxía -renovables normalmente-, o agroturismo, ou tendas vencelladas á granxa cunha oferta de produtos complementaria á propia da granxa (Hopkins et al., 2020; Jack et al., 2019). Así e todo, a diversificación pode ser tanto unha vantaxe como un atranco, posto que se teñen que investir máis esforzos nunha maior diversidade de elementos pero mantendo o persoal dispoñible en moitos dos casos. Por iso, a planificación estratéxica da explotación, co establecemento dun plan de empresa axeitado é crucial para garantir o éxito e a viabilidade.

5.13. Axudas e apoio económico

Na actualidade as políticas vencelladas a produción agraria proceden da Política Agraria Común

(PAC), que na actualidade están agrupadas en dous pilares:

- Primeiro pilar. Constituído por axudas a renda, e cuxa contía está vinculada coa superficie xestionada (Collantes, 2019)
- Segundo pilar, menos dotado economicamente é onde se establecen as axudas a modernización e incorporación de mozos/as ao sector.

A progresiva desaparición das axudas ao sostemento de mercados, que xa data de 1992, provocou unha redución dos marxes de ganancia para os agricultores e posiblemente a perda de atractivo desta actividade (Pandado et al., 2018)

Á luz disto, da necesidade dun relevo xeracional no sector, e das evidencias da importancia dos subsidios para viabilidade das granxas (Scottish Government, 2022), novas medidas máis acorde coa situación comezan a xurdir. Dende o ano 2000, a PAC proporcionaba axudas á incorporación de xoves agricultores/as con fondos do Pilar II, e a partir do período 2014-2020, establecéronse pagos directos a xoves agricultores/as a través do Pilar (Zagata et al., 2017). A última reforma da PAC propón por primeira vez medidas específicas de axuda á incorporación de novos agricultores (Ministerio de Agricultura, 2021).

Así e todo, menos da metade das persoas enquisadas tiveron acceso a axudas durante o proceso de incorporación ou para o establecemento dalgún elemento relativo á explotación. Este dato pode indicar ou ben que non se deu a oportunidade de acceder a elas por determinados condicionantes non cumpridos; que non se teña interese en acceder por mor dos requisitos a elas adscritos; ou ben por descoñecemento das posibilidades de acceder a elas. Tendo en conta a nova liña de axudas dirixida a NE, un 28% das persoas enquisadas poderían ter acceso a este subsidio.

5.14. Procedencia e antepasados de procedencia agraria

Na literatura, moitas persoas NE proceden de familias urbanas de segunda xeración, é dicir, teñen un vínculo directo a área urbana, pero antepasados de procedencia rural e, en moitos casos e por conseguinte, agraria. Outros xa contaban con familias vivindo en zonas rurais ou rururbanas tradicionalmente vencelladas a outros sectores e decidiron dedicarse ao sector agrario a maiores (Creaney et al., 2023).

Cos datos requeridos non se pode determinar se se trata de persoas que se moven a zonas rurais con procedencia urbana (*back-to-the-landers*); se contan con procedencia urbana e se quedan en zonas urbanas ou rururbanas; ou se proceden de zonas rururbanas ou rurais e quedan nas mesmas, pero sabemos que case a metade delas contan con vínculos familiares no sector agrario.

O capital social dunha persoa, referido ao acceso a determinadas relacións e redes sociais, é fundamental no acceso a recursos económicos e culturais para unha persoa (Bourdieu, 1986) o cal á súa vez determinará o seu éxito no sector. No caso das persoas novas entrantes contan con lazos sociais normalmente máis febles, e semella tamén que as expectativas sociais son moito máis baixas. Isto é, mentres unha familia tipicamente agraria reforza os lazos e a rede de contactos dende a infancia da persoa herdeira, as persoas novas entrantes acceden ao sector privadas de certos lazos mais tamén sen a presión que as persoas sucesoras ou herdeiras poden sufrir por parte das súas familias. Por este motivo, a procedencia e a existencia ou ausencia de certos lazos podería outorgar á persoa entrantes certas vantaxes con respecto a outras carentes deles. A deslocalización da vivenda e o lugar de traballo outorgan un menor contacto coas explotacións ou vivendas lindeiras,

Discusión e interpretación de resultados

e coas persoas que conforman a área de influencia da explotación, pero tamén unha maior privacidade e unha separación entre dita vida privada e a laboral.

6. CONCLUSIÓNS

A pesar de que as persoas novas entrantes veñen sendo motivo de debate no continente europeo na última década, en Galicia e no Estado Español os estudos relativos a este perfil son escasos, se non nulos. Polo tanto, esta investigación centrada na caracterización deste perfil abre as portas a busca de respostas que veñen sendo motor de estudos fóra das nosas fronteiras.

O traballo realizado permitiunos descubrir que o perfil dos NE non é tan irrelevante como inicialmente podíamos pensar, chegando a través da enquisa en liña a identificar nunha mostra non representativa de 87 participantes. Chama a atención o feito de que a participación das mulleres nesta mostra de NE é menor do que reflexan boa parte dos estudos realizados a nivel europeo. O cal no caso galego resulta especialmente rechamante xa que a taxa de titulares e cotitulares muller é moi superior con respecto a que ten España e mesmo a UE. Non temos unha explicación certa para esta situación aínda que plantexamos como hipótese un posible nesgo derivado de que as NE mulleres están en explotacións de menor tamaño, o que pode ter influído a hora de que non se sentiran identificadas como posibles participantes na mostra.

O acceso á base territorial aparece na literatura como unha das barreiras fundamentais para NE. No noso traballo encontramos que unha parte das persoas enquisadas non residía no concello onde está situada a actividade agraria, que a superficie territorial destas unidades produtivas é reducida e que hai unha orientación produtiva moi marcada cara actividades que requiren menos base territorial como a horticoltura. Isto faínos pensar que a posibilidade de acceder a determinada base territorial é tamén en Galicia un factor relevante. Malia todo, no grupo de estudo tamén temos (en menor cantidade) explotacións animais, que son as encargadas dentro deste grupo de xestionar a maior superficie por explotación, e, polo tanto, as que máis poden contribuír en termos de área ao mantemento de valores paisaxísticos, culturais, etc. Cabe preguntarse se o acceso a maior superficie é a principal barreira para emprender no sector gandeiro, ou se baixo este motivo subxacen outros inconvenientes como o exceso de burocracia, o acceso a unha vivenda nun determinado núcleo próximo á explotación, o acceso a capital, etc. Para poder ter unha visión mais exacta das motivacións sería preceptivo o desenvolvemento dun traballo de investigación máis cualitativo.

A pesar de non ter datos precisos sobre a importancia do acceso a terra como barreira para este colectivo, consideramos que sería conveniente facer unha reflexión sobre se os instrumentos de mobilidade e transferencia de terras postos en marcha desde a iniciativa pública están a ser suficientemente accesibles para este colectivo. Nos últimos anos véñse facendo en Galicia e outras rexións europeas un esforzo considerable neste sentido: bancos de terras, espazos test agrarios, incubadoras de empresas, agrupacións de xestión conxunta, cooperativas de explotación comunitaria, ou as recentes aldeas modelo e polígonos agroforestais. Pero pode ser que as barreiras de acceso á terra vaian máis alá da simple dispoñibilidade de certa base territorial. De feito, algunhas das persoas enquisadas xa contaban cunha base territorial vencellada á súa actividade e, malia isto, seguen sen poder dedicarse por completo á actividade agraria en moitos casos, ou sen alcanzar unha renda suficiente. Tendo en conta que estas persoas non son descendentes de granxeiros/as, enténdese que a actividade se desenvolve por iniciativa propia e que o obxectivo será, cando menos, obter certo beneficio dela. Por isto, o verdadeiro reto está en conseguir que as persoas dedicadas ao agro e que acceden dende fóra deste cheguen a acceder a terras produtivas e de calidade, e non soamente que teñan dispoñibilidade delas.

Conclusiones

Doutra banda, obsérvase que unha moi baixa proporción de entrantes se incorpora a unha explotación existente. Tendo en conta a actual tendencia á perda de explotacións e SAU en Galicia, o reto está en como conseguir un relevo exitoso cando se trata de dar acceso nunha explotación familiar en funcionamento a unha persoa allea a esta. Sobre todo tendo en conta que as persoas que aseguran terse incorporado a unha explotación en funcionamento son menos dun quinto da mostra, e os casos en que se incorporan sen parentesco son anecdóticos. Podemos pois concluír que a incorporación a unha explotación en funcionamento sen que existan vínculos familiares precisa de fórmulas de acompañamento tanto para as persoas entrantes como para os propietarios que cesan. As posibilidades de conflito incrementanse, polo que contar cun mediador que facilite a busca de acordos é fundamental para o éxito.

No que á forma xurídica das explotacións se refire, os datos obtidos tamén mostran unha imaxe que se afasta dos datos xerais do sector: a presenza de formas societarias é menor neste colectivo de NE, o cal é coherente coa orientación e tamaño produtivo das explotacións dos NE analizados: maior presenza de produción hortícola e menor tamaño. A menor presenza de SAT ou cooperativas nesta mostra non ten por que indicar que se trata de un colectivo con menor tendencia a participar en modelos colectivos, implicados co tecido social. De feito numerosos traballos analizados na revisión bibliográfica apuntan todo o contrario.

A pesar de que precisaríamos de realizar un estudio mais amplo, que incluíra a realización de entrevistas en profundidade, na mostra analizada atopamos evidencias da existencia dunha coincidencia co recollido noutros traballos no que se refire a maior conciencia social e ambiental deste perfil, apostando en maior proporción por selos como os do CRAEGA ou outros selos de calidade. Outro elemento de interese atopado esta relacionado coa vinculación da existencia dunha experiencia laboral en sectores alleos ao agrario e a aposta polos selos de calidade.

A análise das rendas obtidas pola actividade agraria mostra a existencia dunha grande diversidade de situacións. Desde NE que obteñen desta actividade o 100% da súa renda, a aqueles para os que a esta actividade non aporta unha parte substancial dos seus ingresos. Isto parece coherente co recollido na literatura de que non son só as motivación económicas as que explican a incorporación dunha parte destes axentes. É posible tamén que as persoas que se dedican a tempo parcial, sexan aquelas que non queren nin precisan establecer un negocio a tempo completo, é dicir persoas que consideran unha situación desexable a combinación de actividades e rendas. Este tipo de agricultura debe de ser contemplado tamén como unha vía para o relevo e polo tanto para manter xestionada unha parte da superficie agraria. Cuestión que é especialmente importante en concellos que están fora das comarcas con maior presenza agraria. Pero ademais dos casos de agricultura a tempo parcial, están aquelas explotacións que non atopan as oportunidades ou ferramentas para conseguir transformar a agricultura a tempo parcial nunha ocupación a tempo completo. Neste caso precisamos da posta en marcha de mecanismos de apoio público que permitan a estes axentes superar as barreiras que lles impiden consolidarse no sector e mesmo incrementar o seu tamaño produtivo. Resulta rechamante encontrar casos de NE que a pesar de apostar por estratexias de diferenciación no mercado, estas non son suficientes para facer da actividade agraria a fonte de ingresos principal. Unha investigación en maior profundidade que nos permitira analizar cuestións tales como a experiencia previa e a formación e, sobre todo, a implementación deses coñecementos na actividade agraria, sería necesaria para coñecer o impacto que as persoas NE poden ter no sector agrario en canto a innovación, xa non só a nivel técnico se non tamén organizativo, estratéxico, comercial, etc.

Tanto as medidas adoptadas para o apoio ás persoas que se incorporan sendo mozas no sector,

Conclusións

como as axudas a novas entrantes son importantes para garantir o acceso a este e, polo tanto, a pervivencia dun tecido empresarial suficiente no sector agrario. Estas medidas dirixidas á garantía do relevo xeracional no sector en tanto que apoian o relevo das explotacións existentes, ou a instalación de novas persoas agricultoras en explotacións existentes ou pechadas, tamén deben apoiar a implementación de explotacións totalmente novas, que quizais non atopen en ningunha infraestrutura existente as condicións óptimas para se instalaren.

O progresivo recoñecemento a nivel institucional deste perfil de NE fomenta a posta en marcha de medidas de apoio para estes novos axentes do sector. A caracterización das persoas novas entrantes (que mostra un patrón sociocultural e tendencias produtivas disruptivas, cunha maior predisposición pola agroecoloxía, a innovación, o uso de canles curtas de comercialización, etc. pero tamén cunhas dificultades distintas ás do resto de persoas que acceden ao sector) é crucial para a adaptación das medidas de apoio deseñadas no seu favor. Os resultados desta modesta investigación contribúen a incrementar este coñecemento xa que permitiron debuxar un perfil de novas e novos entrantes no sector agrario moi heteroxéneo, e que, ademais, se corresponden parcialmente coas tipoloxías descritas en boa parte do resto de territorios europeos.

Así e todo, é importante recordar que con este tipo de investigación unicamente contamos con datos de incorporacións exitosas, é dicir, aquelas que dentro dos dez anos estudados continúan activas. De aí que sexa interesante no futuro afondar nesta vía de investigación no futuro para coñecer os problemas que aquelas que non conseguiron manter a actividade se teñen atopado no camiño.

Outra vía de investigación interesante que se abre a luz destes datos é a análise dos cambios que ao longo dos 10 anos analizados realizaron aquelas que permanecen no sector. Un seguimento das explotacións analizadas permitiría unha caracterización máis precisa do perfil a medio prazo e posiblemente entender os motivos de presenza -ou ausencia- de cada explotación.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Ahearn, M., e Newton, D. (2009). *Beginning Farmers and Ranchers A Report from the Economic Research Service*. Servicio de Investigación Económica, Departamento de Agricultura de Espados Unidos. <https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details?pubid=44397>
- Alberdi Collantes, J. C. (2002). El caserío agrícola vasco en proceso de desaparición. *Ería*, 57, 5–17.
- Altieri, M. Á., e Nicholls, C. I. (2012). Agroecología. Teoría y práctica para una agricultura sustentable. *Agroecología*, 7(2), 65–83.
- Bourdieu Richardson, P. (1986). THE FORMS OF CAPITAL. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, 241–258. <https://www.socialcapitalgateway.org/sites/socialcapitalgateway.org/files/data/paper/2016/10/18/rbasicsbourdieu1986-theformsofcapital.pdf>
- Calo, A., e Corbett, R. (2024). New entrant farming policy as predatory inclusion: (Re)production of the farm through generational renewal policy programs in Scotland. *Agriculture and Human Values*. <https://doi.org/10.1007/s10460-024-10557-4>
- Carter, A. (2017). Placeholders and Changemakers: Women Farmland Owners Navigating Gendered Expectations. *Rural Sociology*, 82(3), 499–523. <https://doi.org/10.1111/ruso.12131>
- Cassidy, A., Srinivasan, S., e White, B. (2019). Generational transmission of smallholder farms in late capitalism. In *Canadian Journal of Development Studies* (Vol. 40, Issue 2, pp. 220–237). Routledge. <https://doi.org/10.1080/02255189.2019.1592744>
- Collantes Gutiérrez, F. (2019). *¿Capitalismo coordinado o monstruo de Frankenstein? La política agraria común y el modelo europeo, 1962-2020*. Universidad de Cantabria.
- Creaney, R., Hasler, H., e Sutherland, L. A. (2023). What's in a Name? Defining New Entrants to Farming. *EuroChoices*, 22(1), 58–65. <https://doi.org/10.1111/1746-692X.12382>
- Davis, J., Caskie, P., e Wallace, M. (2013). Promoting structural adjustment in agriculture: The economics of New Entrant Schemes for farmers. *Food Policy*, 40, 90–96. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.02.006>
- DG Agri. (2021). *Statistical Factsheet*. European Union. <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Urban-rural typology>
- EIP-Agri. (2016). *EIP-AGRI Focus Group New entrants into farming: lessons to foster innovation and entrepreneurship FINAL REPORT 3 MAY 2016 EIP-AGRI FOCUS GROUP NEW ENTRANTS INTO FARMING 3 MAY 2016 2*. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_fg_new_entrants_final_report_2016_en.pdf
- European Parliament. (2013). Regulation (EU) 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 december 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005. *Official Journal of the European Union*, 487–548.
- Eurostat. (2020). *Farm indicators by age and sex of the manager, economic size of the farm, utilised agricultural area and NUTS 2 region*. <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics->

explained/index.php?title=Farm_indicators_by_age_and_sex_of_the_manager,_economic_size_of_the_farm,_utilised_agricultural_area_and_NUTS_2_region

- Fischer, H., e Burton, R. J. F. (2014). Understanding Farm Succession as Socially Constructed Endogenous Cycles. *Sociologia Ruralis*, 54(4), 417–438. <https://doi.org/10.1111/soru.12055>
- Grüner, B., e Konzett, S. (2024). Engagement of new entrants in mountain farming through the lens of generativity: Lack of family farming background and its implications in Alpine Austria and Italy. *Sociologia Ruralis*, 64(2), 325–352. <https://doi.org/10.1111/soru.12476>
- Helms, C., Pölling, B., e Lorleberg, W. (2019). *Inventory of new entrant case studies*.
- Hopkins, J., Sutherland, L.-A., Calo, A., Barlagne, C., Wardell-Johnson, D., Barnes, A., Thomson, S., Mcmillan, J., e Spencer, M. (2020). *New entrants: their potential contribution to farming in Scotland by 2023*. <https://www.gov.scot/policies/agriculture-careers/new-entrants-to-farming/>
- IGE. (2022a). *Explotacions gandeiras por tipo de gando. Anos 1999,2009,2020*. <https://www.ige.gal/>
- IGE. (2022b). *Explotacions gandeiras por tipo de gando e tamaño segundo unidades gandeiras totais (UGT). Ano 2020*. <https://www.ige.gal/>
- Jack, C., Miller, A. C., Ashfield, A., e Anderson, D. (2019). New entrants and succession into farming: A Northern Ireland perspective. *International Journal of Agricultural Management*, 8(2), 56–64. <https://doi.org/10.5836/ijam/2019-08-56>
- Konzett, S., e Grüner, B. (2022). New Players on a Tough Field Identifying New Entrants to Mountain Farming in the Austrian Alps. *European Countryside*, 14(2), 302–327. <https://doi.org/10.2478/euco-2022-0015>
- Mailfert, K. (2007). New farmers and networks: How beginning farmers build social connections in France. *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 98(1), 21–31. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2007.00373.x>
- Mckee, A., Sutherland, L.-A., Hopkins, J., Flanigan, S., e The, J. (2018). *Increasing the Availability of Farmland for New Entrants to Agriculture in Scotland Final report to the Scottish Land Commission (Vol. 2, Issue 5)*.
- Ministerio de Agricultura, P. y A. (2021). *Plan estratégico de la PAC de España 2023-2027. Versión 2.1*. https://www.mapa.gob.es/es/pac/pac-2023-2027/plan-estrategico-v21_tcm30-659518.pdf
- Monllor i Rico, N. (2011). *Explorant la jove pagesia: camins, pràctiques i actituds en el marc d'un nou paradigma agrosocial. Estudi comparatiu entre el sud-oest de la província d'Ontario i les comarques gironines*. <http://hdl.handle.net/10803/70011>
- Monllor i Rico, N., e Fuller, A. M. (2016). Newcomers to farming: Towards a new rurality in Europe. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 62(3), 531–551. <https://doi.org/10.5565/rev/dag.376>
- Monllor, N. (2012). *Farm entry: a comparative analysis of young farmers, their pathways, attitudes and practices in Ontario (Canada) and Catalunya (Spain). Final Report*. www.lacsb.cat
- NEWBIE. (2021). *NEWBIE: Policy Recommendations*.
- Parlamento Europeo. (2013). *REGLAMENTO (UE) n o 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o*

1698/2005 del Consejo.

- Pindado, E., Sánchez, M., Versteegen, J. A. A. M., e Lans, T. (2018). Searching for the entrepreneurs among new entrants in European Agriculture: the role of human and social capital. *Land Use Policy*, 77, 19–30. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.014>
- Pinto-Correia, T., Gonzalez, C., Sutherland, L-A. and Peneva, M., 2015. *Countryside consumption: transition towards lifestyle land management*. In: Sutherland, L-A., Darnhofer, I., Zagata, L. and Wilson, G.A. (eds) *Transition pathways towards sustainability in European agriculture*. CABI, Wallingford, UK, pp. 69-84.
- Pinto-Correia, T., Almeida, M., Moital, F. (2012) *Moldelos de planos de intervencao que asseguren a diversificacao das actividades nas explorações agrícolas*. PROVE Universidade de Évora e O Monte Évora.
- Rech, L. R., Binotto, E., Cremon, T., e Bunsit, T. (2021). What are the options for farm succession? Models for farm business continuity. *Journal of Rural Studies* (Vol. 88, pp. 272–278). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.09.022>
- Regidor, J. G. (2012). *EU Measures to Encourage and Support New Entrants*. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-823-3934-3
- Renting, H., Marsden, T. K., e Banks, J. (2003). Understanding alternative food networks: Exploring the role of short food supply chains in rural development. *Environment and Planning A*, 35(3), 393–411. <https://doi.org/10.1068/a3510>
- Scottish Government, T. (2022). *New Entrants and Young Farmers Start-Up Grant Schemes*. www.gov.scot
- Shortall, S., Sutherland, L.-A., Mckee, A., e Hopkins Jonathan. (2017). *Women in Farming and the Agriculture Sector*.
- Simões, F., Unay-Gailhard, I., Mujčinović, A., e Fernandes, B. (2021). How to foster rural sustainability through farming workforce rejuvenation? Looking into involuntary newcomers' spatial (im)mobilities. *Sustainability (Switzerland)*, 13(15). <https://doi.org/10.3390/su13158517>
- Sutherland, L. A. (2023). Who do we want our 'new generation' of farmers to be? The need for demographic reform in European agriculture. In *Agricultural and Food Economics* (Vol. 11, Issue 1). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. <https://doi.org/10.1186/s40100-023-00244-z>
- Sutherland, L. A., Barlagne, C., e Barnes, A. P. (2019). Beyond 'Hobby Farming': towards a typology of non-commercial farming. *Agriculture and Human Values*, 36(3), 475–493. <https://doi.org/10.1007/s10460-019-09930-5>
- Sutherland, L. A., e Calo, A. (2020). Assemblage and the 'good farmer': New entrants to crofting in Scotland. *Journal of Rural Studies*, 80, 532–542. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.10.038>
- Sutherland, L. A., McKee, A., Hopkins, J., e Hasler, H. (2023). Breaking Patriarchal Succession Cycles: How Land Relations Influence Women's Roles in Farming☆. *Rural Sociology*, 88(2), 512–545. <https://doi.org/10.1111/ruso.12484>
- Sutherland, L.-A., e Zagata, L. (2014). *Young Farmers and New Entrants: Contributing to Transition Processes Towards Sustainability of Agriculture in Europe*. www.farmpath.eu

- Unay-Gailhard, Í., e Brennan, M. A. (2023). Young Farmers in “The New World of Work”: The Contribution of New Media to the Work Engagement and Professional Identities. *Rural Sociology*, 88(2), 426–460. <https://doi.org/10.1111/ruso.12481>
- Wilbur, A. (2014). Cultivating back-to-the-landers: Networks of knowledge in rural Northern Italy. *Sociologia Ruralis*, 54(2), 167–185. <https://doi.org/10.1111/soru.12024>
- Williams, F. (2006). *Barriers Facing New Entrants to Farming-an Emphasis on Policy*. <https://www.researchgate.net/publication/237337400>
- Žabko, O., e Tisenkopfs, T. (2022). New Entrants Need Tailored Farm Advice. *EuroChoices*, 21(1), 63–69. <https://doi.org/10.1111/1746-692X.12349>
- Zagata, L., Hrabák, J., Lošťák, M., Bavorová, M., Ratinger, T., Sutherland, L., e McKee, A. (2017). *Research for AGRI Committee – Young farmers - policy implementation after the 2013 CAP reform*. <https://doi.org/10.2861/941170>
- Zagata, L., e Lostak, M. (2013). *Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe. Final Report*. www.farmpath.eu
- Zagata, L., e Sutherland, L. A. (2015). Deconstructing the “young farmer problem in Europe”: Towards a research agenda. *Journal of Rural Studies*, 38, 39–51. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.01.003>

ANEXO I

LISTADO DE ENTIDADES QUE PODEN CONTRIBUÍR A LOCALIZAR PERSOAS NOVAS ENTRANTES	
Asociación de Asesores Rurais de Galicia	IXP Betanzos
AGACA (Asoc. Galega de Cooperativas Agroalimentarias)	IXP Ribeiras do Morrazo
Rede EUSUMO	IXP Val do Miño - Ourense
Programas de emprendemento e Polos de emprendemento e apoio ao emprego	IX Licor Café de Galicia
GDRs (Grupos de Desenvolvemento Rural)	IX Licor de Herbas de Galicia
AGADER (Asociación Galega de Desenvolvemento Rural)	IX Orujo de Galicia/Augardente de Galicia
ASOPORCEL (Asoc. de Criadores de Raza Porcina Celta)	IX Augardente de Herbas de Galicia
OVICA (Asoc. de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia)	DOP Cebreiro
AVIMOS (Asoc. de Criadores de Galiña de Mos)	DOP Arzúa - Ulloa
AGALPI (Asoc. Galiña Piñeira)	DOP San Simón da Costa
BOAGA (Federación de razas autóctonas de Galicia)	DOP Queixo de Tetilla
Asociacións de produtores de froita do Eume.	IXP Mel de Galicia
Asociación Lentura (antiga AMORODO)	IXP Ternera Gallega
AGA (Asoc. Galega de Apicultura)	IXP Lacón Gallego
ASOPACO (Asoc. Produtores de Pataca de Coristanco)	IXP Vaca Gallega - Buey Gallego
CLUN, Melisanto, COREN	IXP Castaña de Galicia

CIAM (Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo)	IXP Faba de Lourenzá
MBG (Misión Biolóxica de Galicia)	IXP Pataca de Galicia
Centro de FP con formación agraria (públicos e privados)	IXP Grelos de Galicia
Grupos de consumo e mercados	IXP Pemento de Arnoia
Restaurantes	IXP Pemento do Couto
OAC (Oficinas Agrarias Comarcais)	DOP Pemento de Herbón
CAP	IXP Pemento de Mougán
CRAEGA (Consello Regulador de Agr. Ecolóxica de Galicia)	IXP Pemento de Oímbra
DOP Ribeiro	IXP Pan Galego, Pan de Cea e Tarta de Santiago
DOP Valdeorras	IXP Capón de Vilalba e IXP Terras do Navia
DOP Ribeira Sacra	Faba de Lourenzá
DOP Monterrei	Pataca de Galicia
DOP Rías Baixas	Cooperativa A Carqueixa
IXP Barbanza e Iria	Deputación de Lugo - Medio Rural

ANEXO II

Marcadas con () as preguntas obrigatorias.*

1. Consentimento informado *
2. Nome e apelidos *
3. Teléfono
4. Correo-e *
5. Idade
6. Xénero
7. Municipio da explotación *
8. Municipio de residencia
9. Parroquia da explotación
10. Ano de incorporación *
11. Modo de incorporación *
 - a. Ti só como titular da explotación *
 - i. A explotación estaba en funcionamento cando te incorporaches? *
 1. De ser así, tes parentesco cos seus donos/as?
 - b. Como socio dunha explotación asociativa*
 - i. De ser así, algún dos demais socios ten experiencia na agricultura/gandería? *
 1. A explotación estaba en funcionamento cando te incorporaches? *
 - a. De ser así, tes parentesco cos seus donos/as?
12. Recibiches algunha axuda económica para a incorporación á actividade?
13. Tes experiencia laboral noutro sector diferente do agrario? *
 - a. De tela, cantos anos?
14. Tipo de aproveitamento na túa explotación *
15. Indica a orientación da explotación (exemplo: hortícola, vacún de carne, viñado, cabrún de leite, cereal,...) *
16. Orientación da explotación
17. Modelo produtivo
18. Dedicación á explotación *
 - a. De ser tempo parcial, que porcentaxe?
19. Réxime de tenencia das terras da explotación (porcentaxe sobre o total)

20. Tes algún familiar con actividade agraria (actual ou pasada)?
 - a. De ser así, que grao de parentesco?
 - b. O teu proxecto desenvólvese en terreos vencellados á túa unidade familiar?
 - i. De ser así, que porcentaxe?
21. En que rango incluírías a porcentaxe de ingresos que supón a túa actividade agraria con respecto aos teus ingresos totais?
22. A túa explotación está acollida a algún selo de calidade?
 - a. De ser así, indica cal (IXP, DOP, Producción Ecolóxica, Razas ou variedades autóctonas)
23. Estás enteresada/o en seguir os resultados deste proxecto e coñecer as realidades doutras persoas que, coma ti, comezaron unha actividade agraria?
24. Outras consideracións ou aclaracións que desexes facer.